

Bildung rezenter Glaukonite vor Mauretanien

Masterarbeit im Studiengang Geowissenschaften

Manuela Brocksieper

Bremen, 18. Juli 2012

Erstgutachter: Prof. Dr. Hildegard, Westphal (ZMT)

Zweitgutachter: Dr. Torsten Bickert (MARUM)

Erklärung gem. § 22 Abs. 9 Allg. Teil d. Master –PO

Ich versichere hiermit, dass ich meine Masterarbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen als Hilfsmittel benutzt habe. Wörtliche oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Weiterhin erkläre ich, dass die Masterarbeit in unveränderter Fassung der Öffentlichkeit **zur Verfügung/nicht zur Verfügung** gestellt werden kann.

Ort/Datum: _____

Unterschrift: _____

Inhalt

Kurzfassung / Abstract

1. Einleitung

- 1.1 Motivation**
- 1.2 Arbeitsgebiet**
- 1.3 Stand der Forschung**

2. Material

3. Methoden

- 3.1 XRD**
- 3.2 SEM/BSEM/EDX**
- 3.3 Elektronenstrahl-Mikrosonden-Analytik**
- 3.4 Vacuum cast-embedded technique**
- 3.5 Double embedding technique**

4. Ergebnisse

- 4.1 XRD**
- 4.2 SEM/BSEM/EDX**
- 4.3 Elektronenstrahl-Mikrosonden-Analytik**
- 4.4 Vacuum cast-embedded technique**
- 4.5 Double embedding technique**

5. Diskussion

6. Schlußfolgerungen

7. Ausblick

8. Danksagung

9. Literatur

10. Anhang

- 10.1 Fotografien und Abbildungen**
- 10.2 Fototafeln der Dünnschliff-Serien**
- 10.3 EDX-Analysen (DVD)**
- 10.4 SEM/BSEM/EDX (DVD)**
- 10.5 Mikrosonden-Ergebnisse (DVD)**
- 10.6 Element-Kartierung**

11. Digitaler Anhang (DVD)

- 11.1 Short Cruise Report der Expedition MSM 16/3 (2010)**
- 11.2 EDX-Ergebnisse in Tabellenform**
- 11.3 SEM/BSEM/EDX-Ergebnisse**
 - 11.3.1 Fotodokumentation nach GeoB-Nummern der Ausfahrt**
 - 11.3.2 Point & ID-Messungen**
- 11.4 Mikrosonden-Ergebnisse**
 - 11.4.1 Ergebnisse der Messungen an Miozänen, reifen Glaukoniten**
 - 11.4.2 Ergebnisse der Messungen an GeoB 14876-1 und 14888-1**
- 11.5 Element-Kartierung**
 - 11.5.1 Mapping-Überlagerungsbilder**
 - 11.5.2 Spektren-Ergebnisse**
- 11.6 Vacuum cast-embedding technique**
 - 11.6.1 SEM-Aufnahmen der Proben GeoB 14876-1 und 14888-1**
 - 11.6.2 Double embedding technique an GeoB 14876-1 und 14888-1**

Liste der Abbildungen:

- Abb. 1:** Überblick der Strömungen und Windsysteme vor Mauretania (Michel, 2009)
- Abb. 2:** Schelf-Bathymetrie (Michel, 2010)
- Abb. 3:** Bathymetrische Besonderheiten im Arbeitsgebiet (Krastel et al., 2006)
- Abb. 4:** Blockdiagramm Glaukonitischer Ablagerungsräume (Amorosi, 1997)
- Abb. 5:** Arbeitsgebiete A-D an der Küste vor Mauretania (Hanebuth, 2012)
- Abb. 6:** (a-c) Bohrkern, Korallenrand, Glaukonit – Materialformen
- Abb. 7:** Darstellung der Basisuntersuchungen im Überblick
- Abb. 8:** Rasterelektronenmikroskop, Vega3 am ZMT, Bremen
- Abb. 9:** Element-Kartierung mit Glaukoniten und Pyrit als Analyse-Instrument
- Abb.10:** Elektronenstrahlmikrosonde Cameca SX 100 (Universität Padova, Italien)
- Abb.11:** Überblick über die Funktionsweise der Elektronenstrahlmikrosonde
- Abb.12:** Funktionsweise der Probenanalyse mittels Elektronen-Anregung
- Abb.13:** a - Korallenproben im CitoVac bei der Einbettung in Kunstharz
b - Funktionsweise der Vacuum cast-embedded technique (Wisshak, 2011)
- Abb.14:** XRD-Probenanalyse-Ergebnisse der Glaukonite (Universität, Padova, Italien)
- Abb.15:** Probenmorphologie und die Auswirkung auf die Qualität der EDX-Messungen
- Abb.16:** Element-Kartierung; Aufschlüsselung in Einzelelement-Spektren
- Abb.17:** Glaukonituntersuchungen im Crossplot (K_2O und Fe_2O_3) im Vergleich von Odin (1988), Wiwióra und Giresse (2001) und Brocksieper (2012)
- Abb.18:** Datenreihe der Mikrosondenmessungen für GeoB 14876-1
- Abb.19:** Beste Mikrosonden-Werte der Ergebnisse von Messungen an GeoB 14876-1 und GeoB 14888-1
- Abb.20:** Schaubild zur Pyritbildung im Sediment nach Berner (1972)
- Abb.21:** Dünnschliff-Fotografie GeoB 14797-1, Anbohrung durch Organismen
- Abb.22:** a – Pyritbildung innerhalb von Glaukonit b – Pyritframboide innen, Glaukonit außen
- Abb.23:** Vakuum-Verfüllung im SEM-Bild, *Orthogonum lineare* und *Saccomorpha clava*
- Abb.24:** Symbolisierung des Zunahme der Organismendichte (Nord nach Süd)

Abb.25: vacuum cast-embedding technique **A** – *Talpina* **B** – *Saccomorpha clava* **C** – *Entobia* isp. **D** – Steinkoralle *Lophelia pertusa* **E** – Korallenrand mit Netzwerk **F** – Detail der Korallenwand aus Aragonit (nadeliger Habitus)

Abb.26: **G** -*Scoletia serrata* **H** – *Saccomorpha clava* mit Bryozoe und *Talpina* **I** – Bryozoenspuren am Korallenrand **J** – *Saccomorpha clava* mit Hyphen und Kragen **K** – Bryozoe am Korallenrand (Detail) **L** – *Saccomorpha clava* und *Orthogonum lineare*

Abb.27: **M** – angeätzte Probe von *Lophelia pertusa* **N** – *Polyactina araneola* **O** – Geflecht aus Bohrgängen **P** – Bohrschwamm (*Entobia* isp.) mit Oberflächenstruktur **Q** – *Scoletia serrata* **R** – widefield-Aufnahme der Ichnozönose

Abb.28: **a** – Element-Kartierung mit Überlagerungsbild der Probe GeoB 14888-1
b – Detail-Elektronenbilder der Einzelemente

Abb.29: Spektrenanalyse der gleichen Probe mit Elementaufschlüsselung in Wt%, SEM-Bild und Peakdarstellung der Spektrenansicht

Abb.30: Double embedding technique mit Goldpeak-Messungen als Beleg

Abb.31: Schaubild für Organismen-Vergesellschaftungen am Riff (Glaub, 2002)

Abb.32: Symbiose von Bakterien im Sulfatkreislauf (Dubilier, 2011)

Abb.33: Darstellung der Korngrößenverteilung vor Mauretaniien (Michel, 2009)

Abb.34: RFA-Analysen von Sediment-Material vor Mauretaniien (Projektarbeit Zech, 2011)

Liste der Tabellen:

Tabelle 1: Überblick des untersuchten Probenmaterials

Tabelle 2: a – Droop-Methode für die Mikrosondenanalyse

b – Mikrosondenanalyse der Probe GeoB 14888-1

c - Mikrosondenanalyse der Probe GeoB 14876-1

d – Mikrosondenanalyse für Miozäne Probe (Na Negra) als Vergleich

Tabelle 3: Reifegrad-Vergleich von Glaukonit (Odin,1988; Westphal, 2009; Brocksieper, 2012)

Liste der Fototafeln:

Fototafel 1: SEM-Morphologien von Glaukonit im Überblick

Fototafel 2: Fotografien und Abbildungen (Anhang)

2 A: Mikrosondentechnik; Ausbreitung des Elektronenstrahls auf der Probenoberfläche

2 B: Point & ID-Messungen (EDX)

2 C: Glaukonit-haltiges Probenmaterial (> 2 mm Fraktion)

2 D: gesägte, Vacuum-gefüllte Probe vor der SEM-Analyse

2 E: *Lophelia pertusa*

2 F: Sedimentkern GeoB 14904-2 mit *Lophelia pertusa*

2 G: Element-Kartierung mit starken Pyrit-Einträgen in Glaukonitgängen

2 H: Mikroendolithische Ichnozönose in Stockwerk-Zonierungen (Glaub, 2002)

2 I: Mikrosonden-Schliffpräparation

2 J: Vacuum-präparierte Probenmaterial auf Stabs vor der EDX-Analytik

2 K: *Madrepora oculata* (Preto, 2010)

2 L: Riff-Vergesellschaftung in aphotischer Zone (MARUM, 2011)

2 M: Strömungssysteme vor Mauretania (Krastel, 2006)

2 N: 3-D-Untersuchung von vacuum-embedding-Proben (*Saccomorpha clava*)

2 O: XRD-Analyseergebnisse, Padova, Italien (G = Glaukonit-Zuordnung)

2 P: Probenvorbereitung mit Zweikomponenten-Kleber auf Stabs

2 Q: Stabs mit Probenmaterial (frische Bruchflächen an Karbonat-piles)

2 R: Temperaturgradient des Meerwassers entlang der Küste (Quack, 2004)

2 S: Karbonatgehalte im Nord-Süd-Transekt vor Mauretania (Michel, 2010)

2 T: endolithische Mikro- und Makrobohrer und die Lage von aphotischen Zonen im Vergleich (Glaub, 2004)

2 U: Element-Kartierung mit großen Glaukoniten (stark Kalium-haltig)

2 V: SEM-Aufnahme von GeoB 14888-1 in double embedding technique (Grenze)

2 W: Einzelement-Messungen zur Probe GeoB 14888-1

2 X: Blockbild der photischen und aphotischen Karbonatproduktion (Michel, 2010)

Fototafeln der Dünnschliff-Serien

Fototafel 3: Probenüberblick im Vergleich von Schliff und Original-Probenmaterial

Fototafel 4: Dünnschliffe von GeoB 14799-1

Fototafel 5: Dünnschliffe von GeoB 14801-1

Fototafel 6: Dünnschliffe von GeoB 14799-2

Fototafel 7: Dünnschliff von GeoB 14850-1

Fototafel 8: Dünnschliff von GeoB 14858-1

Fototafel 9: Dünnschliff von GeoB 14770-1

Fototafel10: Dünnschliff von GeoB 14876-1

Fototafel11: Dünnschliff von GeoB 14905-1

Fototafel12: Dünnschliff von GeoB 14910-1

Fototafel13: Dünnschliff von GeoB 14797-2 und 14850-1

(Auf der 2. Umschlagseite befindet sich ein Lesezeichen zur besseren Orientierung bei Lokation und Text; eine DVD auf der 3. Umschlagseite enthält zusätzliches Ergebnismaterial der Analysen)

Kurzfassung

Bildungsbedingungen rezenter Glaukonite am Schelf vor Mauretanien

Glaukonit wird als klassischer Indikator für Sedimentationslücken und geringe Sedimentationsraten in der marinen Abfolge gesehen. Das frühe Bildungsstadium dieses grünen Tonminerals ist weithin rätselhaft und dieser Punkt ist bisher in der Frage der Milieuinterpretationen noch nicht zuverlässig geklärt. Eine moderne Fallstudie dazu wird hiermit präsentiert. Unsere Studien versuchen zu belegen, dass Glaukonitbildung in direkter Verbindung zu mikrobieller Aktivität steht. Das Untersuchungsgebiet vor Mauretanien liegt vor dem Nordwest-Afrikanischen Kontinentalhang, wo Auftrieb eine hohe Nährstoffdichte mit sich bringt, die organisches Material in der Sedimentoberfläche erhält. Zusätzlich bringen Passatwinde und Jetströme Staubeintrag von der Sahara, der Eisengehalte in großen Mengen anliefert. Holozäne Oberflächen- und tiefer liegende Sedimentproben sind untersucht worden – von Tiefseekorallen-Proben am Kontinentalhang bis hin zu Schalenfragmenten auf der flacheren, nördlichen Rampe im Gebiet der Banc d'Arguin. Bioerosionsspuren von *Lophelia pertusa* oder *Madrepora oculata*, geborgen aus Wassertiefen von ungefähr -70 bis -600 m (bis hin zu -1200 m Tiefe,) sind teilweise oder komplett mit verschiedenen, authigenen Mineralen verfüllt. Diese Verfüllungen beinhalten Glaukonit und andere, grüne Tonminerale sowie Pyrit.

REM-Untersuchungen lassen eine Glaukonit-Morphologie erkennen, die einen mikrobiell induzierte Ausfällung nahelegt. Die chemische Zusammensetzung des grünen Tonminerals wurde mit Hilfe der Mikrosondentechnik analysiert. Dabei waren zwei verschiedene Tonmineraltypen erkennbar: eine mit niedrigem K_2O und Fe_2O_3 -Gehalten – als Glaukonit-Vorläufer („Prä-Glaukonit“); ein weiterer mit hohem K_2O – und Fe_2O_3 -Gehalten innerhalb der Zusammensetzungs-Range von unreifem Glaukonit. Der niedrige Grad der chemischen Reife ($K_2O \leq 4\%$) steht in Übereinstimmung zum holozänen Alter der Proben.

Weitere REM-Analysen der Bohrgänge mittels der Vakuum-Verfüllungs-Technik enthüllen eine Organismen-Zusammensetzung vergleichbar zu anderen Tiefsee-Korallen-Hügeln. Acht verschiedene Ichnotaxa (Mikro- und Makroorganismen) konnten aufgrund ihrer Morphologien identifiziert und nachgewiesen werden. Sie bestimmen die verschiedenen Ausformungen, die die zuvor detektierten Glaukonitaggregate innerhalb der Bohrgänge aufwachsend angenommen haben. Reifere Glaukonite sind generell eher im Süden vor Cap Timiris gefunden worden. Küstennahe Proben waren oftmals stärker bioturbiert im Vergleich zu den Proben am Kontinentalhang. Der nächste Schritt, um die mikrobielle Induzierung der Glaukonite nachzuweisen sind TEM-Analysen.

Abstract

Building processes of recent glaucony on the Shelf off Mauritania.

Glaucony is considered a classical indicator for sedimentation breaks and low sedimentation rates in marine sedimentary successions. The earliest stages of the formation of this green clay mineral is largely enigmatic, and this makes its environmental interpretation unreliable. A modern case study of glaucony formation is presented here. Our study suggests that glaucony formation is linked to microbial activity.

The study area is located off Mauritania along the NW African margin, where upwelling provides nutrients that allow preservation of organic matter in the surface sediment, and trade winds bring dust from Sahara that supplies excess iron. Holocene surface samples are examined from deep-water coral reefs on the continental slope and from shell fragments in the shallower northern ramp areas of Banc d'Arguin. Bioerosion traces in the deep-water corals *Lophelia pertusa* or *Madrepora oculata* recovered from water depths of about -500 to -600 m (up to -1200 m) are partially or completely filled by different authigenic minerals. These include glaucony, other green-clay minerals and pyrite.

Scanning electron microscopy reveals glaucony morphologies reminiscent of microbially induced precipitates. Chemical composition of green clay minerals was analyzed by electron microprobe. Two types of clays are observed: one with low K_2O and Fe_2O_3 contents is considered as a precursor of glauconite ("pre-glaucony"), while clays with high K_2O and Fe_2O_3 contents is within the compositional range of immature glauconite. The low chemical maturity of the immature glaucony ($K_2O \leq 4\%$) is in agreement with the Holocene age of the samples. Further SEM analysis of casts produced with a vacuum cast-embedding technique revealed an ichnotaxa composition comparable to other deep-water coral-mounds. About eight different ichnotaxa (micro- and macroboring organisms) are distinguished on the basis of their morphology. They determine the shapes of the glaucony aggregates growing inside these boreholes. More mature glaucony has been found south off Cap Timiris. The nearshore samples have been more intensely bioturbated than the ones on continental slope areas. A microbially induced formation of glaucony needs to be confirmed by TEM analyses.

1. Einleitung

1.1 Motivation

Das Vorkommen von Glaukonit ist ein wichtiger Indikator bei der Interpretation mariner Sedimentationsabfolgen. Generell wird er als Anzeiger für Hiaten gedeutet (Giresse und Wiwióra, 1999; Kuster, 2005). In kondensierten Folgen sind dabei im Paläogen/Neogen-Übergang meist große Glaukonitvorkommen ein wesentliches Begleitmineral. Diese Rolle in der ozeanografischen Paläorekonstruktion ist jedoch dadurch eingeschränkt, dass bis heute die Bildungsbedingungen und -prozesse, die hinter dem Mineral stehen nicht restlos geklärt sind. Glaukonit ist ein blau-grünes Mineral, das als Schichtsilikat der Biotit-Gruppe von

detritischem Biotit oder anderen Muttermaterialien herrührend in Form von Pelloiden (fecal pellets) oder als Verfüllungen von angebohrten marinen Mikro- und Makrofossilien (meist Schalenmaterial, Korallen etc.) zu finden ist. Es ist ein Produkt mariner Diagenese in Flachwasserbereichen, das unter reduzierten Bedingungen entsteht. Oft in locker konsolidiertem Sandstein oder unverfestigten Kalken und Silten. Kennzeichnend für den Ablagerungsraum von Glaukoniten sind in der Regel meist Denudationsflächen, da sie als marine Transgressionsanzeiger auf oft topografisch flachem Untergrund gebildet werden. An der chemischen Formel für Glaukonit

erkennt man direkt die Bandbreite an Einbaumöglichkeiten von Kalium, Eisen und Si oder Al-Gehalten. Eine mineralogische Untersuchung der Zusammensetzung, des Reifegrades und der Gesamtkomposition ist daher unbedingt notwendig, um die Qualität des Glaukonits zu bestimmen. Dabei werden nach Odin (1981) Reifegrade von Glaukoniten in vier verschiedene Stadien eingeteilt: aufkeimend, schwach-entwickelt, entwickelt und hochentwickelt. Durch die Aufnahme und Einlagerung von Kalium werden Smektite zum Endglied der Entwicklungsreihe: zu Glaukoniten.

Bei der Expedition Maria S. Merian 16-3 (Westphal et al., 2011) im Herbst 2010 vor der Küste vor Mauretania zeigte sich, dass überraschend oft Vorkommen von Glaukoniten zu verzeichnen waren. Eine Tatsache, die zu weiteren Detail-Forschungen animiert, da diese Vorkommen bereits in Flachwasserbereichen von wenigen 10 m auffielen -typische Mineralbildungstiefen liegen aber eher bei ca. 500-3000m Wassertiefe [Odin et al., 1988; Giresse et al., 1999; Hesselbo et al., 2001]. Glaukonit wird generell mit geringe Sedimentationsraten von wenigen mm/ky angegeben. Im untersuchten, hemipelagischen Gebiet vor Mauretania, speziell vor dem Timiris Mudbelt werden jedoch Sedimentationsraten von 110-200 cm/1000 Jahre Ablagerungsrate erreicht (Hanebuth und Lantzsich, 2008). Die Korngröße von < 63 μ wird auf dem flachen, weiträumigen Schelf vor Mauretania schneller windsortiert abgelagert. Die voraussichtlich holozänen Ablagerungen im Schelfbereich und am Kontinentalhang vor Mauretania bieten die Chance, rezente Bildungsbedingungen sowie die Initialisierung der Bildung von Glaukonit zu untersuchen. Im Kontext der besonderen Lokation vor Nord-West Afrika (Küstenauftrieb), der ozeanographischen Bedingungen sowie der klimatischen Situation bilden sich drei Hauptfragestellungen für die Bearbeitung des Masterthemas deutlich heraus:

- **Wie sehen die Bildungsbedingungen von Glaukonit aus?**
- **Welche Organismen beeinflussen die Glaukonit-Initialbildung?**
- **Gibt es einen Zusammenhang zu regionalen Klima- und Sedimentations-Bedingungen?**

Die Chance, rezente Mineralgenese unter kontrollierten Bedingungen zu untersuchen, ist eine Voraussetzung zum Verständnis der hydrogeologischen und sedimentologischen Zusammenhänge. Die tropische Karbonat-Bildung wird in den Fokus gerückt und mittels hochauflösender Beobachtungsmöglichkeiten und Analysemethoden Einblicke in das Zusammenspiel der beschriebenen Parameter ermöglichen. Die Berücksichtigung des Arbeitsgebietes schließt weitere, externe Bildungsparameter mit ein: erzehaltige Staubeinträge durch Transport und Lagerung in Küstennähe (Nouadhibou, Hafenbereich),

Transporte von Kaltwasserströmen aus dem Norden, die sich mit den Upwelling-Tiefenwassern der Südströme vor der Küste mischen; sowie klimatische Komponenten, die Flachwassergebiete aktiv beeinflussen und regionale Einflüsse auf meteorische Diagenese fördern (vergl. Abb. 1 + 3) [Michel et al., 2011; Henrich et al. 2008; Krastel et al. 2006]. Im Gesamtbild der aktuellen Untersuchungen des Lebensraums am Schelf vor Mauretaniens Küste werden sowohl die Staubeinträge der Sedimente [unveröffentlicht Hanebuth, 2012] sowie die Vergesellschaftung mit anderen Organismen, Kaltwasserkorallen und geodynamischen Analysen des Untergrunds berücksichtigt. Meine Master-Zielsetzung ist: Die Grundlagen-Forschungs-orientierte Erklärung von Ablagerungen auch in Gebieten hoher Sedimentationsraten (Mauretaniens Küste), größerer Wassertiefen, in Upwelling-Gebieten mit dezidierten Initiierungsmustern. Die These zur Bildung von Glaukonit, die aktuell mit der Masterarbeit geprüft wird lautet, dass es sich um eine **mikrobielle Induzierung** als Mineral-Bildungstrigger handelt. Neben Pellets waren zahlreiche Verfüllungen von Hohlräumen (Anbohrungen) im Schalenmaterial auffällig. Vor diesem Hintergrund ist das Thema der Masterarbeit generell eher akademisch-wissenschaftlicher Art und nicht in erster Linie auf Möglichkeiten der Klimarekonstruktion, Stratigraphie-Rekonstruktion oder gar Lagerstättenkunde hin angelegt. Dennoch gibt sie möglicherweise wesentliche Detailinformationen zu den paläozeanografischen/geochemischen Prozessen entlang des Küstenabschnitts.

1.2 Arbeitsgebiet

Mauretaniens Küste ist bekannt für den intensiven, siliziklastischen Staubeintrag durch die Passatwinde und der darüber liegenden Jet-Ströme, die ablandig den Saharastaub weit hinaus in den offenen Atlantik treiben und zum anderen für das Auftreiben von kalten und nährstoffreichen Tiefenwassern verantwortlich sind [Mulitza et al., 2010]. In diesen Upwelling-Regionen werden somit gerade die Schelfrandareale intensiv mit Nährstoffen versorgt. Dadurch sind diese fischreichen Gewässer gut durchlüftet. Nährstoffreiche Wassermassen führen auch zu einer vermehrten Algenproduktion, die zusätzlich durch den Saharastaub gedüngt wird [Michel et al. 2009] (vergl. Abb. 1). Der Erzeintrag in die Baie du Lévrier, dem nördlichen Teil der Banc d'Arguin, ist daher ebenso als äolisches Sediment zu berücksichtigen wie die starken Einträge in die marinen Ökosysteme im Süden der Schelfareale. Planktonblüten sind zwischen Beckenhang und dem offenen Schelf am stärksten vertreten. Die aphotische Karbonatproduktion bestimmt hier entscheidend die Massenverteilung an den Hängen. Aktuelle Untersuchungen des mud belt sowie von Turbiditen vor der Schelfkante (Hanebuth 2011) geben Hinweise auf die Ablagerungssysteme.

Sehr flache Ablagerungen von unter 5m Wassertiefe sind auf dem breiten Schelf zahlreich vorhanden. Zum Kontinentalrand akkumulieren sich Schlammablagerungen in den großen Sedimentkörpern von Arguin mud wedge und dem Timiris mud wedge dominiert gut sortierte Feinfracht [Hanebuth und Lantzs, 2007] (vergl. Abb.2).

Abb. 1: Michel (2009) – Einflüsse der Strömungen, und Windsysteme auf Ablagerungen am Schelfrand vor Mauretania. (modifiziert nach Hanebuth & Lantzsch, 2008)

Abb. 2: Oberflächenproben des flachen Schelfs, aufgezeichnet auf der Expedition Maria S. Merian 16/3 cruise nach Michel (2010).

Auch frühere Ausfahrten konnten – an weiter südlich gelegenen Lokationen vor dem Senegal - durch intensive Sedimentuntersuchungen äolische und fluviatile Einträge der letzten 57.000 Jahre untersuchen [Henrich et al. 2008; Mulitza et al, 2008]. Die Schelfarchitektur ist komplex: mit einem weitläufigen, eher flachen Schelf, der teilweise sogar nur 5-10 m Wassertiefe aufweist. Vorgelagert ist ein Gürtel mit großen Flügeln von mud belt-Ablagerungen. Die größten unter ihnen sind der Arguin Mud wedge und der Timiris Mud wedge. Der Kontinentalrand ist gekennzeichnet durch zahlreiche Canyons und Gullys, die ehemaligen Flußmündungen folgen. Turbidite an dieser Grenze stellen ein natürliches Auffangbecken für eine Fülle an Lebewesen dar und archivieren gleichzeitig Hinweise auf Artengemeinschaften in der Diversität der Schalenreste. Auf dem Flachwasser des Schelfareals erwärmt sich das kalte upwelling-Wasser schnell. Laut Michel (2009) zeigen Korngrößen und Karbonatgehalte einen Trend, der von Nord nach Süd variiert. Zum Süden wird das Material immer feiner durch den Transport der Strömungssysteme und die Beeinflussung der windinduzierten Wellenbewegungen.

Insbesondere in den Gebieten der Turbidit-Gullies, der Canyons und Channel-Systeme zwischen 18-12° N wurde vor mehr als 6 ka fluviatiles Material eingetragen [unv.:Hanebuth, 2012; Mersmeier, 2012] (vergl. Abb. 3 + 2M, Anhang). Die Einflüsse von terrestrischem, eher siliziklastischem Material und feinem Karbonatschlamm treffen genau in diesen Breitengraden unter einem wechselnden Temperaturgradienten aufeinander. Bildungsbedingungen für Glaukonit, die sehr heterogen sind.

Alte Flußsysteme transportierten früher Sedimente direkt an den Hang. Daher zeigen sich dort bis heute noch Schwächezonen, an denen Trübestrome Sedimentfracht abrupt in die Tiefe transportieren (vergl. Abb. 3). Krastel et al. (2008) hat das mittels Seismik und bathymetrischem Datenmaterial an den Canyons untersucht. Kerndaten haben dabei eindeutig erwiesen, dass das Mindestalter von Ablagerungen vor Cap Timiris am Canyon bei ca. 165 ka lagen – teilweise werden sogar Datierungen von ca. 245 ka durch Wien et al (2006) angegeben. Holozäne Ereignisse wurden in diesem Gebiet von Mulitza et al. (2008) eruiert. Demnach konnten lediglich wenige grobkörnige Staubeinträge direkt dem Holozän zugeordnet werden. Das Al/Si und das Fe/K-Verhältnis war im mittleren Holozän so ausgeprägt wie in der aktuellen Zusammensetzung der Suspension vom Senegal Fluss.

Generell sind die Sedimentationsraten auf dem Schelf und am Hang sehr hoch durch den äolischen Eintrag (Freiwald et al. 1999). Auf diese Weise führt es durch den ehemals geschwächten Untergrund öfter zu Rutschungen. Krastel untersuchte 2006 speziell die Cap Blanc Slide und den Mauritania Slide Complex. Ersterer 165 ka alt der zweite Bereich jedoch eher jung mit nur 11 ka. Das Klima-Regime ist gerade in dieser Gegend ebenfalls sehr komplex durch die Verschiebung der ITCZ – soviel heute bekannt ist, war es jedoch zu Beginn des Holozän sehr verschieden zu heutigen Bedingungen und daher kaum vergleichbar. Die ehemals zahlreichen Flußsysteme haben viel klastisches Material zum Außenschelf transportiert und auf ihrem Weg etliche Kanalsysteme hinterlassen. Einer der längsten von ihnen ist der Cap-Timiris-Canyon mit einer Länge von 450 km. Genau dem Gebiet, in dem zahlreiche unserer Proben unterschiedlichsten Wassertiefen, Versenkungen, pH-Bedingungen, Temperaturen, Salinitäten und Lichtverhältnissen ausgesetzt waren über die Zeit.

Abb. 3: Die Karte zeigt die bathymetrischen Besonderheiten an der Schelfküste vor Mauretarien. Die hellblaue, unterbrochene Linie weist die Hanglinie aus. Gebiete mit blauen Pfeilen zeigen ehemalige Drainage-Systeme durch Channel-Systeme, möglicherweise ehemalige Flussmündungen. Die gelben Flächen symbolisieren Öl und Gasfelder offshore im Atlantik (nach Colman et al. 2005). Die Verlaufsdaten der Canyons beruhen auf Arbeitsergebnissen von Wynn et al. (2000). Krastel et al. (2006).

1.3 Stand der Forschung

Die Bildung von Glaukonit ist seit 1959 ein intensiv untersuchtes Forschungsfeld. Die wissenschaftliche Forschung weltweit beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Reifegrad, der Umgebung [Odin, 1988; Allen 1993; Amorosi, 1996; Smith, 2000] speziellen Wasserbedingungen [Takahashi, 2007] und zahlreichen geochemischen Untersuchungen. Über die eigentlichen Bildungsbedingungen, insbesondere bei rezenten Vorkommen, ist jedoch bisher wenig bekannt. Das authigen gebildete Tonmineral ist aus dem Paläogen oder dem Miozän bekannt. Bildungsbedingungen von Glaukonit sind bisher noch nicht eindeutig geklärt. Wesentliche Faktoren wie Staubeintrag, Upwelling-Bedeutung (in Temperatur, Durchmischung von Wasserströmen und Vergesellschaftung von Organismen) sowie die Mineralogie selbst bestimmen entscheidend die Rahmenbedingungen für die Entstehung des Schichtsilikates. Auch der von Hummel geprägte Begriff der Halmyrolyse (der untermeerischen Verwitterung), die Zersetzung von Gesteinen und Mineralneubildung spielen eine entscheidende Rolle in der variablen Zusammensetzung von Glaukonit. Der Reifegrad macht sich dabei eindeutig am Kalium-Gehalt fest [Odin, 1982, 1985 und 1988]. Auch ein hoher Eisengehalt ist oftmals Indikator für ein ausgeprägt entwickeltes Mineral. Glaukonit kommt entweder in Form von Peloiden (fecal pellets) oder aber als Verfüllung von Hohlräumen kalkhaltiger Mikroorganismen vor. Auch diagenetische Säume um Einzelkörner aus Glaukonit sind bekannt (Diplomarbeit Bottig, Wien, 2008).

Die besondere Lokation des Auftriebs vor der Küste birgt dabei noch ungelöste Aufgabenfelder. Transgressive Ablagerungen und Mineralneubildungen bei Glaukoniten sind an verschiedenen Lokationen untersucht worden [Odin, 1984; Amorosi, 1995; Giresse et al., 1999; Wigley et al., 2007] – jedoch nicht unter vergleichbaren Strömungs- und Temperaturbedingungen. Speziell Odin (1984, 1988) beschäftigt sich mit Glaukoniten an Kontinentalschelfen und auch Amorosi (1997) untersuchte in erster Linie die terrestrisch abgelagerten Herkunftsgebiete der Glaukonite (Alpen). Dabei unterschied Odin die verschiedenen Transportwege und teilte Glaukonite nicht nur in „Allochthone vs. Autochthone“-Entstehungen ein – sondern vermutet in einer Veröffentlichung (1996), dass das Herkunftsgebiet entscheidend sei: tektonisch stabile Gebiete wie Kreide/Eozän-Ablagerungen des Pariser Beckens oder des Hampshire Beckens im Vergleich zu aktiven, tektonischen Becken wie beispielsweise die Südalpen oder aber der Nordapennin.

An vergleichbaren Untersuchungsgebieten der Westküste Afrikas [Giresse et al., 1999 und Wigley et al., 2007] wurden Zusammenhänge zwischen dem winnowing-Faktor (Windsortierung, Sortierung und Umlagerungen allgemein) und den im Hinterland verbreiteten Vulkanvorkommen geprüft. Die sich oft wiederholenden Glaukonit-Zyklen während mariner Transgressionen sind gängige Theorie [von Rad, 1979]. Die Aufarbeitungen in Zeiten mariner Regression wird vermutet. Dennoch gibt es stark korrodiertes oder aber frisches Probenmaterial der Ausfahrt MSM 16-3, das Untersuchungen an Beachrockmaterial, pyritisiertem Korallenbruch oder frischem Material vergleichend interessant macht. Bei Erforschung von Proben vor dem Golf von Guinea in Wassertiefen von 60-300 m wurden zahlreiche Glaukonite meist in Form von fecal pellets gefunden [Odin, 1988]. Er analysierte in seiner Veröffentlichung hauptsächlich Mikroenvironments der Minerale, um die Veränderungen – unabhängig von jeder Versenkung oder diagenetischer Umbildung – zu verstehen; vergleicht mudbelt-Bedingungen mit Sandkornfraktionen, paläozoische mit paleogenen Ablagerungen. Das Umfeld bestimmt seiner Meinung nach maßgeblich die

geochemische Komposition der grünen Ton-Aggregate. Diese Theorie wurde durch Amorosi (1997) aufgegriffen und weiter ausgeführt (vergl. Abb. 4) – gerade in den uns vorliegenden, Glaukonit-verfüllten Schalenfragmenten (Schill, Coral-rubble etc.) waren zahlreiche Glaukonitverfüllungen evident. Die Initialbildung des Minerals erinnerte, rein morphologisch, an Verfüllungen von vorhandenen Strukturen und wirkte dabei oftmals orientiert vom Rand des Substrats zur Mitte hin. Der erste Schritt vom Substrat zur Mineralneubildung soll durch die nachfolgende Masterthesis untersucht werden.

Ebenfalls ist die Entwicklung von Kalium-armen (Smektit-Vorläufern) hin zu den Endgliedern Kalium-reicher Glaukonit-Tonminerale untersucht worden [Odin und Fullager, 1988], auch die Bildung von Glaukoniten an tektonisch sicheren Lokationen [Odin und Matter, 1981]. Glaukonite sind nach vergleichbarer Bearbeitungsmethode vorbereitet und untersucht worden – durch Magnetseparierung von Odin 1982. Zahlreiche Arbeiten Odins und weiterer Wissenschaftler beschäftigen sich mit der Zusammensetzung, dem Umfeld und der ableitbaren Stratigrafie. Einige nutzen die Daten zur Paläoklimarekonstruktion [Chafetz et al. 2000], zur Analyse von Paläo-Meeresspiegelständen [Banerjee et al., 2011], zur Umfeld-Untersuchung [Odin 1982; Odin 1985; Odin und Fullager 1988; Amorosi 1997 und Amorosi 2007]. Wenige beschäftigen sich jedoch mit rezenten, jungen Mineralen und dem Ursprung ihrer Bildung. So verglichen Chafetz und Reid kambrisch-ordovizische Glaukonite mit rezent gebildeten und kamen zu dem Schluss, dass man weder die Ablagerungsräume noch die Wassertiefen vergleichen kann. Ihrer Meinung nach sind Glaukonite eher in hoch-energetischen, tieferen Bereichen und weitaus grobkörnigeren Sedimenten gebildet worden. Heutzutage werden sie dagegen bei geringer Sedimentationsrate und in flacheren Gebieten von -200 bis -300 m Wassertiefe registriert (Chafetz und Reid, 2000). Die hier untersuchten Proben lagen im Vergleich in einer großen Bandbreite von -70 bis -1254 m Wassertiefe.

Abb.4: Darstellung der Untersuchungsgebiete in einer grafischen Zusammenstellung von Amorosi (1997); derzufolge die Mauretaniens-Proben nahezu alle Bereiche abdecken von nearshore bis slope. Der in orange gekennzeichnete Bereich entspricht dem, in dem die Glaukonite untersucht wurden.

Wirtschaftlich wurden Glaukonite früher zur Farbenherstellung genutzt, aktuell wird Dünger aus ihnen gefertigt. Bayrische Grüne Erde oder Aegirin bezeichnet Glaukonit-Sandsteine oder Fe-haltige Silikate, die bereits seit der Antike an lokal vorkommenden (meist

italienischen) Lagerstätten gewonnen wurden. Diese Grünerden konnten für Lasuren oder Malfarben genutzt werden und gelten als Fe-II-Silikate – im Gegensatz zu Fe-III und Manganhaltigen Glaukoniten, die farblich dann eher in Brauntöne wechseln (Kremer-Pigmente, 2012).

2. Material

Abb. 5: Küste vor Mauretaniens A bis D (A: Baie du Lévrier; B: Zentrale Banc d'Arguin; C: Südliche Banc d'Arguin/Timiris; D: Banda Mound Province)

Die Untersuchungen der MERIAN-Fahrt MSM 16-3 beschäftigten sich hauptsächlich mit Probenahmen und Vermessungen der flachen Schelfareale im Norden Mauretaniens, an der Banc d'Arguin bis hin zum Süden, südlich von Cap Timiris (vergl. Abb. 5). Wesentliche Grundlagen für die Masterarbeit bestehen in einer vergleichenden Analyse der flachen,

weiträumigen. Schelfbereiche bis hin zu Tiefseeproben. Ein Nord-Süd-Transekt liefert vergleichbare Daten für unterschiedliche Environments unter diversen Bildungsgrundbedingungen. Die Fragestellungen sind weit gefasst – die präzise Untersuchung bedeutet die Nutzung und Anwendung von Methoden in hochauflösenden Bereichen. Glaukonit wurde in Fraktionen von >1mm bis >5 mm untersucht. Für die Masterarbeit zur Primär- Bildung rezenter Glaukonite werden Proben verschiedener Wassertiefen und Ablagerungsräume miteinander verglichen (vergl. Tabelle 1). Entlang der Kontinentalkante in Tiefen um -500 m sind Proben während der Ausfahrt mit der Maria S. Merian genommen worden, vergleichsweise flache Stellen auf dem Schelf im Bereich von wenigen Zehnermetern dienen dem Vergleich mit lichtdurchfluteten (photischen) Bildungsbedingungen. Bei der Beprobung (vergl. Abb. 5) vor Mauretanien sind die Besonderheiten der Ablagerungsbedingungen und Transportsysteme sowie die jeweiligen Organismen-Vergesellschaftungen untersucht worden. Zum Einsatz kamen Backengreifer (BG), Großkastengreifer (GKG) und Schwerelote (SL) für die für diese Arbeit interessanten Probenahmen. Glaukonite wurden in den nachfolgend aufgelisteten Proben untersucht:

Tabelle 1: Überblick des untersuchten Probenmaterials

Probe	Tiefe	Position	Lage	Gear	Methode
14770-1	-70 m	19°14.693' Lat 16°40.656' Lon	Cap Timiris	BG	EDX SEM/BSEM Mikroskopie
14797-2	-544 m	20°14.380' Lat 17°40.180' Lon	northern canyon area west of Banc d'Arguin (ROV3)	GKG	Mikroskopie XRD EDX SEM/BSEM TEM (vorbereitet)
14799-1	-490 m	20°14.574' Lat 17°40.088' Lon	northern canyon area west of Banc d'Arguin (ROV3)	GKG	Mikroskopie EDX SEM
14801-1	-568 m	20°14.762' Lat 17°40.173' Lon	northern canyon area west of Banc d'Arguin (ROV3)	BG	EDX SEM Vacuum embedding
14808-1	-35 m	19°43.10' Lat 16°57.47' Lon	Southern Banc d'Arguin	BG	Mikroskopie EDX SEM
14850-1	-105 m	19°47.801' Lat 17°12.203' Lon	Southern Banc d'Arguin	GKG	Mikroskopie EDX XRD SEM/BSEM
14853-1	-1252 m	19°48.487' Lat 17°28.294' Lon	Deep mound chain	GKG	Mikroskopie SEM
14858-1	-483 m	19°44.283' Lat 17°08.790' Lon	Canyon area southern Banc d'Arguin (ROV2)	BG	EDX XRD SEM Vacuum embedding

Probe	Tiefe	Position	Lage	Gear	Methode
14876-1	-548 m	18°57.743' Lat 16°52.244'	Timiris deep coral mound chain	GKG	Mikrosonde EDX SEM/BSEM Mikroskopie Vacuum embedding Double embedding
14880-1	-438 m	18°57.800' Lat 16°51.169' Lon	Timiris shallow coral mound chain	GKG	EDX SEM Vacuum embedding
14888-1	-600 m	18°38.997' Lat 16°43.607' Lon	Canyon S of Timiris mound chain	GKG	Mikrosonde, EDX SEM/BSEM Vacuum embedding Mikroskopie Double embedding
14904-1	-510 m	17°32.559' Lat 16°39.805' Lon	Northern Banda Slide	GKG	EDX Mikroskopie
14905-2	-493 m	17°32.456' Lat 16°39.999' Lon	(Northern Banda Slide Schwerelot 12 m)	SL (12 m)	Mikroskopie SEM/BSEM EDX XRD
14910-2	-535 m	17°28.998' Lat 16°41.647' Lon	Southern banda slide	GKG	Mikroskopie EDX XRD SEM/BSEM

Kooperationspartner für diese Masterarbeit war neben dem Leibnitz-Zentrum für Marine Tropenökologie (ZMT, Bremen) in erster Linie die Universität Padova in Italien. Alle XRD-Untersuchungen sowie die Mikrosonden-Analysen sind dort am C.N.R. sezione di Padova, Istituto di Geoscienze e Georisorse, Padova, Italy vorgenommen worden. Die ersten SEM-Untersuchungen erfolgten am Fachbereich 5 (Geowissenschaften) der Universität Bremen (Historische Geologie – Paläontologie) weitere dann am ZMT. Gerade in den Korallenformen *Lophelia pertusa* (vergl. Abb. 2E im Anhang) und *Madrepora oculata* (vergl. Abb. 2K im Anhang) fanden sich Glaukonit-Bildungen (vergl. Abb. 2C im Anhang). Proben stammen aus den Korngrößenfraktionen von 1, 2, und >5 mm - um hier die Elementkonzentrationen und den Reifegrad zu vergleichen. Außerdem wurden Proben im Bereich B (sowie von einem Sedimentkern 14905-2 westlich dieses Gebiets an der Schelfkante) und C verglichen (s. Abb. 5). Allein die Temperaturunterschiede (saisonal im Norden min. 18° C – max. 29° C Wassertemperatur in 5 m Tiefe), Lichtdurchflutung, Salinität und Wasserzusammensetzung in Kombination mit der Sedimentation aus dem Hinterland kann Informationen zur tropischen Karbonatproduktion, zu Mineralneubildung und –Verwitterung geben. Als Klima- und Umweltproxie wird die Glaukonitbildung mit ihren lokalen, reduzierten Milieu-Bedingungen und Reifemechanismen einen ersten Ansatz zur Rekonstruktion der Bedingungen im Holozän vor Nordwest-Afrika bieten.

Bohrkern

Korallenrand

Glaukonit

Abb. 6a,b,c: Untersuchungen des Probenmaterials über Dünnschliffe, Mineraluntersuchungen durch geochemische, sedimentologische und palökologische Methoden; a: Bohrkern GeoB 14904-2 mit *Lophelia pertusa*; b: Dünnschliff-Detail eines bioturbierten Schalenfragments der Probe GeoB 14797-1; c: Glaukonit-verfüllte Bohrgänge von *Entobia isp.*

Die Größe der vorliegenden Minerale liegt ca. bei 5 µm bis max. 100 µm. Daher müssen Methoden gewählt werden, mit denen einerseits die genauen Mineralpositionen ideal erreicht werden können, deren Auflösung hoch genug ist und deren Methodik idealerweise ein räumliches Bild der Morphologie, der Mineralumgebung als auch der Kristallstruktur erfasst, um die Details des Aufbaus und der Bildung zu rekonstruieren. Die notwendige Verzahnung der bisher angewandten Methodik und ersten Prozess-Untersuchungsreihe ist im Ansatz durch das nachfolgende Schaubild dargestellt (vergl. Abb. 6). Im nächsten Schritt werden weitere Details durch noch präzisere Analysen der Mineralstruktur, durch hochsensible Methoden ergänzt. Besonders die Entstehung von Biofilmen und deren Initiierung steht hier im Fokus. Generell sind insgesamt sechs verschiedene Methoden eingesetzt worden. Sie dienen unterschiedlichen Zielsetzungen und Strategien innerhalb der Material-Untersuchungen (vergl. Abb. 7). Die Methodenansätze sollen hier kurz zusammengefasst werden:

Abb. 7: Darstellung der Basis-Untersuchungen zur Bestimmung des Materials, der Morphologie, der Mineralveränderungen sowie der Materialkomponenten.

3. Methoden

3.1 XRD

In einem ersten Schritt sollte herausgefunden werden, ob es sich bei den vorliegenden Proben wirklich um Glaukonit (Biotit-Gruppe) oder aber ein anderes Schichtsilikat handelt wie zum Beispiel Berthierine (Schichtsilikat aus der Serpentinegruppe). Dazu war die XRD-Analyse, das Mittel der Wahl für die grundlegende Untersuchung der chemischen und strukturellen Zusammensetzung des Minerals mit modernen, Röntgenanalyseverfahren. Die Streuung von Röntgenstrahlen an Einkristallen oder Kristallpulver wird dabei als periodische Funktion von Bragg-Reflexen dargestellt. Auf diese Weise können Geometrie, Symmetrie und die Lagekoordinaten der Atome eindeutig bestimmt und zugeordnet werden. Mit dieser hochpräzisen Analysemethode ist durch das Beugungsbild die Strukturbestimmung möglich (lt. Information durch den Tonmineral-Spezialisten Dr. Fabio Tateo, Universität Padova).

Zur Untersuchung wurden bereits im Herbst 2011 Kontakte zur Universität von Padova aufgenommen. Die Auswertung der ersten Materialproben wurde anhand von Material aus der Fraktion < 2 mm vorgenommen. (Sample GeoB 14797-2, <2 mm-Fraktion, Northern Canyon west of Banc D'Arguin, -544 m Wassertiefe sowie Sample GeoB 14910-2, 2mm Fraktion der Southern Banda Mounds, -535 m Wassertiefe) (vergl. Abb. 18).

Röntgenbeugungs-Profile wurden durch die PANalytical θ - θ Diffraktometer (Kupfer-Rückstrahlung) ausgestattet mit einer Röntgenröhre (Co-Lang-Feinfokusröhre-Keramik), die bei 40 kV und 40 mA arbeitet und einem RTMS-Detektor (X'Ceerator). Die Scans wurden in einer Bandbreite von $3-80^\circ 2\theta$ mit einer Schrittgröße von $0.017^\circ 2\theta$ und einer Zählzeit von 200s/step realisiert. Die Daten wurden mit dem X'Pert High Score Plus Softwarepaket (PANalytical, Almelo, Niederlande) ausgewertet. Durch die Quellfähigkeit von Tonen ist die Analyse kompliziert. [Dohrmann et al., 2009] (vergl. Abb. 20 im Anhang).

Röntgenbeugungsuntersuchungen bei Mineralmengen von 1-2g werden vorgenommen, um eine Auswertung des qualitativen Mineralbestandes vorzunehmen. Durch die Komplexität und Sensibilität der Glaukonit-Probenbeurteilung, erforderte es einen Mineralogen wie Dr. Tateo und den XRD-Spezialisten Federico Zorzi, um die Analyse fachgerecht zu beurteilen (vergl. zusätzlich Abb. 2A im Anhang).

Ein kritischer Punkt bei dieser Untersuchung der Tonfraktion ist die Quellfähigkeit der Tone, die durch verschiedene Kontrollen von trockenen und mit Ethylenglykol bedampften Proben verglichen wird. An der Universität von Padova wird in der Mineralogie und Petrologie stets der Röntgendiffraktometer PW3710 von Philips eingesetzt. Die XRD dient, neben der Mineralbestimmung, in erster Linie der Phasenanalyse. Zur Pulverdiffraktometrie in Bragg-Brentano-Geometrie wurde eine Co-Lang-Feinfokusröhre-Keramik genutzt. Die XRD- 2θ Weite ging von $3-85^\circ$ und der Wellenlänge $\lambda = 1,5418 \text{ \AA}$ (Cu $K\alpha$)(Quelle: Uni Padova).

3.2 SEM/BSEM/ EDX

Zur weiteren Detaillierung der Probenanalyse war eine Untersuchung der vorliegenden Morphologie notwendig. Dazu wurden am Rasterelektronenmikroskop verschiedene Proben verglichen (vergl. Fototafel 1). Das SEM/BSEM (scanning electron microscope) bietet durch

das Abtasten des Probenmaterials im Hochvakuum ein bis zu 100.000 fach vergrößertes Bild der Materialoberfläche. Die hohe Tiefenschärfe kann auch im Nanometer-Bereich durch den fein fokussierten Elektronenstrahl abgebildet werden (vergl. Abb.12 + 2B im Anhang). Die Probenoberflächen werden von den Primärelektronenstrahlen abgetastet und erzeugen über die Signale der Sekundär- oder Rückstreuielektronen Bilder der Material-Morphologie in hoher Auflösung. Die BSEM-Anwendung (backscatter scanning electron microscope) dient in erster Linie als Materialkontrastbild zur Erkennung von Zonierungen und Materialverteilungen (vergl. Abb.7). Dabei strahlen schwerere Elemente stärker als leichte (vergl. CD im Anhang). Somit ist im Falle der Glaukonit-Untersuchungen beispielsweise eine deutliche Abgrenzung zu Pyriten sichtbar. Für die Materialcharakterisierung werden meist die erzeugten Röntgenstrahlen (X-ray) genutzt, die mit Hilfe eines energiedispersiven Spektrometers analysiert werden (EDX). Zur Röntgenmikroanalyse (EDX) werden die Wechselwirkungen der Element-Atomhüllen mit einer für das jeweilige Element typischen Röntgenfluoreszenzstrahlung detektiert und gemessen. Diese Semiquantitative Messmethode ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, da die dort auf 100 Gewichts% normierten Oxide sicher ein Elementverhältnis angeben können, jedoch für eine detaillierte Auswertung der Analytik letztlich nur Hinweise geben. Genauere Angaben finden sich

Abb. 8: Weitere Analysen wurden mit dem Vega3 von Tescan direkt am ZMT, Leibniz-Zentrum für Marine Tropenökologie vorgenommen.

vergleichsweise eher in den Mikrosonden-Untersuchungen, die bei den für Tonminerale typischen 95% Schließungswerten landen. Berechnet man beispielsweise das gesamte vorkommende Eisen in den Glaukoniten als FeO (d.h. zweiwertig), dann liegen die Summenausgaben der Ergebnisse letztlich noch niedriger als angegeben. Eine Aufschlüsselung in dreiwertiges und zweiwertiges Eisen ist jedoch mit dieser Methode nicht möglich. Dazu kommen die nicht detektierbaren Verluste der leichten Elemente. Schließungsgrößenordnungen von 70-90% konnten auf diese Weise erreicht werden. Gemessen wurden diese Ergebnisse im ersten Schritt mit dem Zeiss Supra40 der Universität Bremen, Fachbereich Geowissenschaften. In der Abteilung Historische Geologie – Paläontologie durch die Hilfe von Petra Witte. Die Kalibrierung der Daten erfolgte durch einen Manganstandard der Firma Plano GmbH, Wetzlar. Bei einer Beschleunigungsspannung

von 5-30 kV und einem Arbeitsabstand von 8,5-10 mm sind sowohl SEM, BSEM als auch EDX-Messungen durchgeführt worden. Zielsetzungen waren gute, topographische Abbildungen, eine homogene Ausleuchtung und wahre Oberflächendarstellung. Sensitive morphologische Darstellungen waren insbesondere bei den diffizilen Strukturen der relativ jungen und daher kleinen Minerale der Glaukonite wichtig. Die Element-Mapping-Untersuchungen am ZMT in Bremen sind mit dem dortigen VEGA 3 XMU der Firma Tescan realisiert (vergl. Abb. 8). Genutzt wurde dabei das EDX-System Oxford Aztek, X-Max SDD Detektor 50 mm². Die Beschichtung erfolgte ebenfalls mit dem Cressington Carbon Coater 108carbon/A/SE sowie dem Cressington Sputter Coater 108auto/SE. Sämtliche Proben (meist Schalenfragmente, Korallenrubble oder fecal pellets) mussten dazu mit frischen Bruchflächen auf Stäben mit Hilfe eines Zwei-Komponentenklebers fixiert werden (vergl. Abb. 2P im Anhang). Genutzt wurde hierbei Conductive Epoxy CW 2400 (Silber + Epoxid) Zuvor wurden die Proben im Ultraschallbad gereinigt, bei ca. 60° C im Ofen getrocknet und anschließend gebrochen. Fraktionen zwischen 1 mm und 5 mm-Proben sind unter dem Mikroskop nach Glaukonit-Vorkommen gepickt und präpariert worden (vergl. Abb.2Q im Anhang). Röntgen-analytische Untersuchungen sind sehr oberflächennah und dennoch schonend für das Material möglich. Durch eine Gold besputterte Probenoberfläche wird die Leitfähigkeit sichergestellt. Für EDX-Messungen werden die untersuchten Minerale mit Carbon bedampft.

Ergänzt durch die Energiedispersive Röntgenspektroskopie der Proben konnten erste Hinweise auf die Art der Verfüllung, die Oberfläche sowie eine kleinskalige Auswirkung von reduzierendem Milieu untersucht werden (vergl. Abb. 9 a+b). Oberflächen und Kristallstruktur waren in einem ersten Schritt durch die SEM-Aufnahmen sowie die Backscatter-Scanning-Analyse möglich (vergl. CD im Anhang). Dazu mussten Dünnschliffe erstellt werden (ca. 30 µm Schliffdicke), die eine Materialkomposition sichtbar machen konnten. Schliffe im Format 28 x 48 mm sind lediglich angeschliffen mit der Schleifmaschine ohne Verwendung von Schleifpulvern, um eine mögliche Probenkontamination zu vermeiden. Geschliffen wurde mit der MPS 2 120 von G+N, Nürnberg. Als Imprägnierharz wurde Araldit 2020 gewählt.

Abb. 9 a: Überlagerungsbild als Element-Mapping – auffällig sind die großen Pyritbereiche (türkis), die am Rand der Probe mitten im Karbonat liegen. Die scharfe Trennlinie zum Kohlenstoff bedampften Umfeld des Schliffs ist deutlich sichtbar (rot). Abb. 9b: Die Darstellung dieses Element-Mapping-Ausschnitts auf dem SEM-Image verdeutlicht die Vorteile der Messungen im Verhältnis zur sonst sichtbaren Topographie der Materialoberfläche.

Die Anregung durch die Sekundärelektronen erfasst normalerweise nur die Oberfläche im nanoBereich – daher gibt das Mapping bereits Elementverteilungen im Überblick an, die ansonsten kaum sichtbar wären und höchstens im BSEM-Modus noch erkennbar sind. Die Farbleitung und gleichzeitige Aufschlüsselung in Einzel-Element-Spektren hilft, Verhältnisse der Elemente zueinander sowie Häufigkeiten der Verteilung und Intensitäten der angeregten Elemente deutlicher wahrzunehmen. Weitere EDX-Messungen können auf dieser Grundlage gezielt erfolgen.

3.3 Elektronenstrahl-Mikrosonden-Analytik

Die Untersuchungen mit der Mikrosonde wurden an der Universität in Padova, Italien (CNR IGG) durchgeführt. Die Messung von Elementen im Bereich von 1-2 μm durch die Elektronenstrahl-Mikrosonde ist eine zerstörungsfreie Methode, die hochauflösend die Konzentrationen von Elementen in Festkörpern untersuchbar macht (vergl. Abb. 10). Diese Analysen wurden an der CAMECA SX 100 vorgenommen – dem französischen Electron Probe Micro Analyser – einer von zwei Anbietern weltweit auf diesem Gebiet (vergl. Abb. 11). Die Probenvorbereitung vor Ort benötigte polierte Dünnschliffe mit einer Standarddicke von 30 μm (vergl. Abb. 2 I im Anhang).

Wesentlicher Punkt der Vorbereitung ist das Anzeichnen von gewünschten Probenlokationen, die Minerale untersuchen, die möglichst ebene Oberflächen aufweisen, da auf diesem Wege die Qualität der Ergebnisse sonst entscheidend beeinflusst wird. Zur Vermeidung von Aufladungen wird auch hier als leitfähige Beschichtung mit Kohlenstoff von ca. 20-40 nm Stärke bedampft. Ein PC-gesteuertes Lichtmikroskop ermöglichte das bessere Detektieren der vorab selektierten Probenstellen.

Abb. 10: Elektronenstrahlmikrosonde Cameca SX 100 in Padova

Für die Auswertung der Fe₂O₃-Werte wurde die Droop-Methode (meist bei Wahlverfahren genutzt) gewählt, die eine bessere Genauigkeit in den Gesamtergebnissen garantiert (vergleiche CD im Anhang).

$$\left(\frac{\text{Stimmen}}{\text{Sitze} + 1} \right) + 1$$

(= Grundlage für die Anwendung der Droop-Quote mit impliziertem, mathematischen Abrundungsfaktor). Die Abrundung ermöglicht eine sichere Angabe der Werte, da auch hier die verschiedenen Fe-Anteile im Glaukonit nicht getrennt werden können. Insgesamt sind bei der Mikrosonde ca. 4 bis 5 Gewichts % H₂O enthalten, so dass ein Total der Oxid-Gewichts % von circa 95 % zu erwarten ist. Weiterhin besteht der Vorteil der Mikrosonde darin, dass mittels der Kationen-Berechnung eine sehr gute Methode gegeben ist, um die Qualität der Analyse abzuschätzen. Die polierten Materialien werden mit einer angelegten Spannung von 10-50 kV Elektronenstrahl beprobt. Der Beamstrahl liegt bei 2 nA.

Abb. 11: Überblick über die Funktionsweise einer Elektronenstrahlmikrosonde der in Padova genutzten Cameca SX 100

Generell können sehr leichte Elemente wie H, He, Li und Be nicht erfasst werden. Die Vorgehensweise bei der Beprobung an der CAMECA SX 100 (vergl. Abb.11 + 12) war folgende:

1. Schiffe mit Ethanol säubern

2. Markierung der einzelnen Kristalle direkt auf dem Schliff vornehmen
3. Kontrolle der Politur sowie der Oberflächenbeschaffenheit am Reflektionsmikroskop
4. Zur Überprüfung der Geräte erneuter Vergleich zwischen reflektiertem und transmittierendem Licht (Oberflächenrauigkeit)
5. Carbonbeschichtungen
6. Über Nacht im Vacuum lagern
7. Analyse

Abb. 12: Funktionsweise der Probenanalyse mittels Elektronen-Anregung. Wesentlich bei der Untersuchung ist jeweils das Auffinden einer möglichst planen Oberfläche des Minerals. (Quelle: Bernhardt, 2001)

Generell gilt, dass die Auflösung der Mikrosonde von 0,1 nm wesentlich besser ist, als die im Mikroskop, da die Methode abhängig von der Wellenlänge ist. Laut Angaben der Uni Padova ist die Cameca SX 100 jeweils 5 vollfokussierenden wellenlängendispersiven Spektrometern ausgerüstet, die mit insgesamt 14 Analysatorkristallen bestückt sind. Mittels Multilayerkristallen besteht die Möglichkeit, auch leichte Elemente (mit $Z < 11$) zu messen. Höhere Intensitäten, und damit bessere Nachweisgrenzen, werden durch große Analysatorkristalle erzielt (mündlich: Tateo, 2012).

3.4 Dünnschliff-Analysen

Die Auswertung und Untersuchung der insgesamt ca. 30 Dünnschliffe erfolgte am ZMT in Bremen. Dabei waren die Proben für die Schliffe zunächst nach ausgewählten Fraktionen, lokalen Bergungsgebieten als auch nach Wassertiefen ausgesucht worden. Die Schliffe haben eine durchschnittliche Dicke von 30 μm und sind auf Standardgläsern (Format 28 48 mm) angefertigt worden. Unter Vermeidung von Schleifpulvern, Nutzung des Ultraschallbades sowie Erstellung der speziellen Untersuchungsmethoden (SEM/BSEM/TEM –sowie der Vacuum cast embedded technique) sind die Proben – je nach Untersuchungsziel - präpariert und beschichtet worden.

Gerade für die TEM-Analyse sollte in der Primärvorlage die Schliffdicke selbst bis zu 100 µm betragen. Mikroskopiert wurde sowohl im Durchlicht als auch unter gekreuzten Nichols. (vergl. Fototafeln 3-13 im Anhang). Der Schwerpunkt bei der Schlifffanalyse lag in erster Linie auf Lage und Ausformung der Glaukonite. Zur Mikrofaziesanalyse, zur Frage der Zonierung von Mineralen, der Bildungsbedingungen sowie des Mikro-Environments wurden die Grundlagen aus dem Flügelkurs (FAU, Erlangen 2012) vom Februar dieses Jahres als Basis genommen. Auf Grund der Analyse mit geochemischen Untersuchungsmethoden wurden die Schriffe nicht eingefärbt oder Mineralanfärbungen verwendet, da es im Anschluss galt, noch Detail-Spektren zu messen. Daher bildete die Schriffuntersuchung lediglich eine erste, rudimentäre Vorgehensweise zur Sicherstellung der Minerallokalitionen und –vielfalt. Eine reine Dokumentation vor Bedampfung oder Besputterung wurde ebenfalls realisiert.

3.5 Vacuum cast-embedding technique

Diese Methode ist ideal, um die Beschaffenheit von dreidimensionalen Bohrsystemen durch Mikrobohrer zu untersuchen. Die Vacuum cast-embedding technique (Wisshak, 2006) nutzt dabei Kunststoff verfüllte Hohlräume, die anschließend unter dem SEM untersucht werden können und somit Rückschlüsse auf die bohrenden Organismen und ihre Vergesellschaftung zulassen (vergl. Abb. 13 a+b).

Abb. 13a: Vorbereitung der Probe im CitoVac von Struers, Korallenfragmente werden langsam in Kunstharz (Araldit BY 158 + Aradur 21) eingegossen und anschließend zieht der Kunstharz durch das Vacuum in alle Poren ein. Trocknung anschließend im Trockenschrank bei Raumtemperatur ungefähr für einen Tag. Abb. 13b: Vorgehensweise bei der Einbettung und Bearbeitung der Probenmaterialien. A-E beschreibt die Vacuum cast-embedding technique (Grafik: Wisshak, 2011)

Korallen aus den untersuchten Gebieten im Süden vor Cap Timiris wurden zu diesem Zweck mit Rewoquat W 3690 als Tensid vorbereitet und unter Vacuum mit dem hochviskosen

Araldit BY158 und Araldur 21 verfüllt (Struers CitoVac-Nutzung am Senckenberg am Meer, Wilhelmshaven) (vergl. Abb. 13). Auf diese Weise dringt der Kleber in jeden Poren-Innenraum und füllt ihn komplett aus. Durch die Anwendung des Vakuums lässt sich eine blasenfreie Bearbeitung sichern. Eine 3D-Ansicht der Bohrform wird somit sichtbar gemacht (Wisshak, 2009).

Nach einigen Stunden Trocknung wurden die Proben erneut im Ultraschallbad und unter destilliertem Wasser gereinigt anschließend wieder getrocknet und dann in kleine Segmente gesägt (vergl. Anhang Abb. 2D+ 2J). Zur Untersuchung der freigelegten Bohrgänge muss zuvor noch mit gelöster Salzsäure (~3-5% HCl) das restliche Carbonat geätzt werden. Anschließend können die so vorbereiteten Proben auf Aluminium-Stabs befestigt und mit Gold besputtert werden. Bei der Vorbereitung der Korallen durch die Eingießung in Kunstharz (unter Vakuum) kommt es vor allen Dingen auf das sorgfältige und nicht zu lange Anätzzeiten mit verdünnter Salzsäure an (Wisshak, 2006) (vergl. Abb. 27 M). Für meine Proben habe ich in zwei Durchgängen die Materialien einmal mit 5% er HCl für und dann mit nur 2%iger Säure geätzt (vergl. DVD im Anhang).

3.6 Double embedding technique

In einem zweiten Schritt der double embedding cast-technique werden ebenfalls die einmal verfüllten Bohrgänge zum zweiten Mal eingegossen und zu Dünnschliffen verarbeitet (vergl. Abb. 2 V im Anhang). So besteht die Möglichkeit, nach der Carbon-Beschichtung noch EDX-Messungen oder aber ein Element-mapping anzufertigen, um noch vorhandene Glaukonit-Verfüllungen zu untersuchen. Die Goldpeaks der vormaligen Beschichtung sind gute Indikatoren für die Begrenzung und Orientierung der Proben (vergl. Abb. 30). Diese Untersuchungsmethode wurde erstmals in den 1970er Jahren von Golubic et al. (1970, 1975) veröffentlicht. Inzwischen weitergeführt und aktualisiert von Wisshak und Beuck fand sie nun Anwendung bei der Analyse von Glaukonit-verfüllten Anbohrungen vor Mauretanien. Vorteile dieser Methode sind die faszinierenden Einblicke in die Biozönose (vergl. Abb. 31), die räumliche Verteilung der Organismen sowie eine Vorstellung der Zeit, die vergangen sein muss als Abschätzungsmöglichkeit anhand der Dichte der Bohrsysteme und deren Vernetzung (vergl. Abb. 25 - 27).

4. Ergebnisse

4.1 XRD

Für die Fragestellung, ob es sich vorliegend bei den Mauretanien-Proben wirklich um Glaukonit handelt, ist in erster Linie Kalium ein wesentlicher Indikator, um die Unterscheidung zwischen Glaukonit und Berthierin sicherzustellen. Glaukonit gehört als Schichtsilikat zur Biotit-Gruppe und weist einen Mangel (nicht vollbesetzte Kationen-Positionen in den Zwischenschichten) auf. Berthierin dagegen ist – als Element der Serpentin-Gruppe ein braun-grün-gelbes oder auch dunkelgrünes Mineral, das zwar

ebenfalls monoklin jedoch mit anderer Raumgruppe (C2/m) und höherer Dichte ($3,03 /\text{cm}^3$) ausgestattet (vergl. MineralData 2012).

Analista Dott. Federico Zorzi

Università di Padova

Abb. 14: XRD-Analyse der Proben (Pellets, verfüllte Schalen und Korallenfragmente.) Die mit grünen Sternen markierten Peaks sind entscheidend zur Festlegung des Minerals. Stärke, Abstand und Ausformung der Peaks sind bestimmend für das Mineral Glaukonit.

Die grünen Mineral-Proben, die untersucht wurden, werden durch die rote Kennlinie dargestellt. Der 1. Peak ist dabei besonders interessant, da er typisch für Glaukonite ist. Er bezeichnet die letzte Bildungsevolution und Position des Minerals. Dabei sind alle Tonminerale ähnlich hinsichtlich der Position ihrer Peaks. Die Glaukonit-Gruppe ist eindeutig durch die Position der Peaks zu erkennen. Zur qualitativen Phasenanalyse ist die

Bestimmung der Netzebenenabstände sowie der Vergleich mit gegebenen Standards eine übliche Vorgehensweise (mündlich: F. Tatteo, Padova 2012). Die blaue Linie der Analyse weist auf Illit hin – ein durchaus unterscheidbares aber ebenfalls glimmerartiges Schichtsilikat. Auch innerhalb der roten Kurve wird zum Teil detritischer Ton dargestellt. Die anderen Peaks stellen die Summen dar. Aus dem bulk sample der untersuchten Proben (M = Qz) erkennt man eine reine und normal magnetische Probe – im Gegensatz zu reiferen Varietäten, deren Zusammensetzung näher an der des Sediments dargestellt ist. Der oxidierte Kalium-Wert ist höher als der KK-Wert von 2,71 betrachtet man die Original-Informationen für die Kalkulation so ist der Kaliumgehalt vom gleichen Gehalt wie die Iterationen. Es handelt sich um Oxide – sie werden also von ppm zu % bemessen. Alle Eisenwerte werden als Fe^{3+} angesehen, da man keine Unterscheidungsgrundlagen hat, es ist im Nachhinein nicht möglich, die zweiwertigen Fe –Anteile zu unterscheiden. Die Fehlerangabe für den Sauerstoff sind höher als für alle anderen Elemente. Einem kritischen Vergleich halten diese Analysen daher nicht stand. Für die untersuchten SEM-Analysen gilt ebenfalls, dass sie in Wirklichkeit durch den Verlust der leichten Elemente nicht bei 100 % schließen sondern bei 90 (Glaukonit) bis 95% (Tonminerale).

Ebenso ist Rubidium oft beigemischt, bei viel Kalium ist es in der Regel mit vorhanden und stellt sich in den Analysen ähnlich dar. Auch Calcit konnte identifiziert werden im Untersuchungsspot. Letztlich stellten die Proben, die mit der XRD-Analyse untersucht wurden, glaukonitische Smektite dar. Sie haben – anstelle eines erhöhten Kaliumwertes – oftmals mehr Ca. Wäre das nicht so, dann wären es reife Glaukonite - in diesem Fall liegt somit ein sehr junges Mineral vor, das eher noch als Smektit zu bezeichnen ist – ein Glaukonit-Vorläufer. Die Zielsetzung, sehr frische, rezente Glaukonite zu finden, ist somit erreicht (vergl. Abb. 14). Die wesentliche Entwicklung eines K-reichen glaukonitischen Smektit zu einem K-reichen Glaukonit-Tonmineral ist verdeutlicht durch den Gesamtanstieg zwischen den peaks (001) und (020). Die Breite der Basalreflektion (001) zeigt den jeweiligen Reifegrad des Glaukonit-Minerals in verschiedenen Entwicklungsstadien an. Das gilt – laut Amorosi et al. (2007) besonders als Unterscheidungsparameter zwischen entwickelten und hochentwickelten Glaukoniten. Doch bereits für unsere jungen Glaukonit-Formen ist dieser Indikator wesentlich und sichert die Unterscheidung bezüglich der Schichtsilikatgruppe sowie des Reifegrades entscheidend ab (vergl. DVD im Anhang).

4.2 SEM/BSEM/EDX

Im nächsten Schritt sollten die Morphologien der Glaukonite untersucht werden. Begonnen wurde damit bei den Proben aus GeoB 14910-2, 14797-2, in der 2 mm- sowie 1mm-Fraktion, um hier vergleichbare Proben, die auch der XRD-Analyse zu Grunde lagen, weiter zu erforschen. Die Proben wurden bereits an Bord des Schiffes gereinigt und anschließend im Labor getrocknet sowie im Ultraschallbad behandelt. Erste Proben sind (unbehandelt) so untersucht worden, wie die Proben gepickt wurden aus dem Fraktionsmaterial. Bereits bei der zweiten Untersuchungsreihe wurde versucht, frische Bruchflächen zu erzeugen bzw. Proben zu Pulver zu mörsern und anschließend aufzukleben. Diese zweite Variante hat jedoch zu etlichen Verzerrungen innerhalb der SEM-Untersuchungen geführt, da die Mineralkörner nicht ausreichend fixiert werden konnten. Dieses Phänomen ist als „irrlichternde Röntgenstrahlen durch rissige Probenoberflächen bereits bei Huggett (1984)

beschreiben. Die piles der Variante mit frischen Bruchflächen ist durch die hochsensible Analyse oft schwierig anzusteuern gewesen (vergl. Abb. 15). Die Ergebnisse stimmen jedoch in beiden Fällen mit denen der ersten Messungen überein.

Abb. 15: Durch die Morphologie der Proben wird gleichzeitig die mögliche Qualität der EDX-Messungen determiniert. Trifft die Anregung die Probe im Tal, reflektiert sie in das Sediment und ein schwächerer Wert kommt messbar an (1); Wird die Probe durch den Elektronenstrahl ideal getroffen wie bei -2-, dann sind auch die Werte entsprechend ideal; trifft man nur einen kleinen Teil des Minerals (3) oder aber in einem schwierigen Winkel (4), so ist die theoretische Elementabgleichung und der „gemessene“ Wert verzerrt. Zusätzlich zu dem Anschnitt der Probe, der Reinigung vorab und der möglichst lückenlosen Besputterung mittels Goldtarget – sind die am SEM gemessenen EDX-Werte miteinander vergleichbar, geben jedoch nur eine relativ grobe und fehlerbehaftete Orientierung. Mehrfachmessungen sollten daher – wenn möglich – an jeder Spektrum-Station erfolgen. Die dargestellten Anregungsbirnen innerhalb der Probe kennzeichnen das Eindringen der Röntgenstrahlen und die Rückstrahl- oder Sekundärelektronen. Ein Kanteneffekt kann entstehen oder die Elektronen bleiben (wie im Beispiel 1) in der Probe und werden nicht detektiert.

Zur Untersuchung ist das Material vorab im Millipore water gereinigt worden, da es durch die schnelle Behandlung an Bord oft verunreinigt schien. Die Werte erhalten somit eine höhere Genauigkeit. Generell wurden alle oxidierten Werte auf 100% normiert. Daher müssen sie zur besseren Analyse entsprechend der Oxidationszahlen in Verbindungen nun in Gewichtsprozent umgerechnet werden. Unter der GeoB-Nummer 14904-2 lag ein besonders langer Sedimentkern mit einer Gesamtlänge von 10,28 m – allerdings fanden sich (trotz farblicher Indikation und Vergleichbarkeit der Korngröße zu bisher untersuchten, Glaukonithaltigen Proben) keine Glaukonite. Allerdings wurden zahlreiche Pyrite gefunden. in Hinweis auf die weitere Entwicklung und auf das vorhandene Mikroenvironment der Probe .

Der mit dem Schwerelot (12 m) eingeholte Kern war in einer Wassertiefe von -517 m an der Northern Banda Slide gezogen worden. Er enthielt Korallenfragmente und eine noch lebende *Madrepora oculata* am Top des Kerns (vergl. Abb. 2F im Anhang). Daher schien er von den Rahmenbedingungen her eine ideale Grundlage zu bieten. SEM-Analysen konnten die Glaukonit-Genese jedoch nicht bestätigen. Die Korallenalter liegen zwischen 14 und 19ka (Kerntiefe zw. 67-435cm), im LGM gab es keine Korallen, und dann gibt es erneut Alter zwischen 27 und 58ka (Kerntiefe zw. 550 und 988cm) (unpublizierte Daten, C. Wienberg, MARUM, Bremen). Die Datierungen aus dem Topbereich des Kerns fehlen – laut Aussage von Dr. Claudia Wienberg (MARUM, Bremen) - aktuell noch, um zu zeigen, ob es auch Korallen mit holozänem Alter gibt, oder ob die Korallen zum Ende des letzten Glazials aus dem Gebiet verschwunden sind. Im Wesentlichen ergaben die Morphologischen Untersuchungen verschiedene Formen von vorliegenden Topographien des Minerals:

- Eine eher **flockige** Form des lockeren Verbundes von Tonmineral-ähnlichen Partikeln; in amorpher Gestalt füllt sie Anbohrungen von Organismen an Korallen- und Schalenfragmenten aus.
- Eine weitere, eher komprimierte **röhrenartige** und kompaktierte Form der Glaukonitverfüllung. In streng geometrischen Formen und \emptyset von ca. 10-20 μm .
- Die dritte morphologische Variante sieht eher **traubenförmig** aus. Einzelne, sphärische Gebilde scheinen miteinander verwachsen zu sein. In unterschiedlichen Größen verbunden füllen sie auch große Hohlräume von ca. 100 μm Länge.
- Außerdem gab es noch einzelne, **ellipsoide** Glaukonitformen, die völlig autark auftraten.

Fototafel 1: (A) – Eiförmige Glaukonit-Elemente, die ein Bohrloch verfüllen. 4-6 μm Durchmesser haben diese Gebilde.

(B) – eine eher längliche, typisch für Tonminerale flockige Ausfüllung eines langgestreckten, Röhrenförmigen Ganges; einzelne Elemente scheinen bereits stärker verfestigt zu sein und nehmen ebenfalls eine leicht gerundete Form an

(C) – die Y- „Kreuzung“ der verfüllten Gänge ist komplett mit ellipsoiden Aggregaten verschiedenster Größe und in Traubenform ausgekleidet. Mit ca. 30 μm Durchmesser eine bereits größere Struktur an der Randlege einer frisch gebrochenen Probenoberfläche

(D) – großes, kompaktes Glaukonit-Korn, das sich zu einem eigenständigen Mineral verfestigt; die Tonmineral-Herkunft ist deutlich sichtbar

(E) – wurmartige Röhren mit Glaukonit ausgekleidet, links offensichtlich bereits stärker verfestigt/kompaktiert

(F) – Detailansicht von papierdünnen, sphärischen Tonmineral-Kugeln; in lockerem Verbund als Auskleidung inmitten des Hohlraums angesiedelt.

Die Diversität der verschiedenen Varianten war so evident, dass zunächst eine Röntgenspektroskopie zur Absicherung tatsächlicher Funde von Glaukonit in unterschiedlichen Darreichungsformen vorgenommen wurde. Die EDX-Werte wiesen alle Varianten der morphologischen Formen als Glaukonite im Bereich unreif bis reif auf (Odin-Skala, 1984). Die Lage innerhalb der Proben war hauptsächlich randlich der Fragmente und Bruchstücke in vermehrter Häufigkeit vorkommend. Die Glaukonitverfüllungen waren deutlich sichtbar sowohl im SE als auch im BSEM-Bild. Gerade in der backscattered analysis konnte man die deutliche Trennung der Pyrite und Glaukonite feststellen. Zumindest, was die weiter nördlich gelegenen Probenlokationen betrifft. Die in der BSEM-Analyse schneeweiß leuchtenden, stark Fe- und S-haltigen Pyrit-Framboide unterschieden sich dort in eindeutigen Zonierungen von den dunkelgrau scheinenden Glaukonit Verfüllungen. Im

Rahmen des element mappings durch die Oxford-Aztec-Ausstattung des ZMT konnte auch über eine gesamte Probe erkennbar die Verteilung von Pyrit und Glaukonit konstatiert werden. Analysen, die für die optische Unterscheidung sinnvoll sind und eine erste, semiquantitative Bestätigung durch die gemessenen EDX-Werte bietet (vergl. Abb. 16 und 2G + 2W im Anhang).

Abb. 16: Details der K, Fe, S und Mg-Werte einer Elementmapping-Analyse. Die Vergleichbarkeit der Elemente hebt deutlich die Pyrit-Framboide (vergl. C S-Angaben und starke Strahlkraft der schweren Fe-Werte) hervor und gibt gleichzeitig Aufschluß über die Reifegrade der Glaukonite (heller grün leuchtend im Vergleich zu den matteren Varianten bedeutet weniger Kaliumgehalt. Daher hatten die großen, runden Flecken offensichtlich mehr Reifezeit als die heller grünen) Die Einzel-Element-Spektren stellen jeweils von oben nach unten gesehen die Angaben für Fe, K, S und Mg dar. Klar getrennt sind die Framboide in dieser Darstellung sichtbar Glaukonite (mit hohen Fe und K-Werten) füllen die gleichen Flecken, Röhren und Ansammlungen. Diese Darstellung vermittelt einen Eindruck zu den analytischen Einsatzmöglichkeiten des Element-Mappings.

Zum Vergleich wurden per Statistik ebenfalls Werte reifer Glaukoniten von Menorca-Proben (Preto, Westphal et al., 2009 unveröffentlicht) hinzugezogen, um die Qualität der vorliegenden Messungen zu überprüfen, und den Reifegrad mit den miozänen Glaukoniten

zu vergleichen. Alle leichten und flüchtigen Elemente sind durch die EDX-Messung – gleich ob via Point & ID, linescan oder element mapping Methoden (vergl. 2B und 2U im Anhang) – nicht messbar. Es wird jeweils eine Verhältniszahl normiert auf 100% angegeben. Dennoch geben die Hauptelemente eine gute Aussage über die Elementverhältnisse und sind auch bei der vorliegenden Beprobung durchaus vergleichbar mit Literaturwerten (Odin & Fullagar, 1988; Giresse & Wiewióra, 1999) wie die nachfolgende Grafik zeigt (vergl. Abb. 17):

Abb. 17: In blau dargestellt plotten die Ergebnisse von Glaukonit-Untersuchungen von Wiewióra und Giresse (2001) in rot werden die Werte von Odin (1988) vergleichend präsentiert und im Kontrast dazu erscheinen die noch frischen Glaukonit-Verfüllungen von Brocksieper et al. (2012) in grün

aufgetragen. Es sind jeweils die K_2O -Werte gegen die Fe_2O_3 -Werte aufgetragen, die 2012 von mir beprobten Glaukonite passen ideal in die Range der Literaturwerte und zeigen im Vergleich zu Wiewióra eine parallele Darstellung mit unreiferen Glaukoniten und vergleichend zu Odin sogar höhere Fe_2O_3 -Werte.

Abb. 18: Untersuchung der Probe GeoB 14786-1– die Auswertung der Werteverhältnisse K_2O und Fe_2O_3 folgt dem Trend aus der Glaukonit-Forschung. Hier sind die Ergebnisse aus den Mikrosonden-Messungen der Probe GeoB 14876-1 als Komplett-Messungen aufgetragen.

Abb. 19: Der gleiche, gemessene Basis-Datensatz.– im Vergleich zu Abb. 18 ein Einblick in ausgewählte und nach Vorgabe von Odin(1988) eingeteilte Ideal-Werte beider Proben. Der Trend bleibt jedoch vergleichbar.

Die Grafiken (Abb. 18 + 19) zeigen eine Streuung der Gesamt-Eisengehalte als Funktion des Reifegrades von Glaukonit, der durch den Kaliumgehalt angezeigt ist. Nach Amorosi (1997) gibt es einen starken, direkten Zusammenhang zwischen Fe_2O_3 und K_2O -gehalten – er hat beobachtet, dass in Kaliumarmen Glaukoniten ($K_2O < 6\%$ - und in dieser Größenordnung

liegen unsere rezenten Proben ebenfalls) – die frühe Glaukonitisierung dadurch angezeigt wird, dass mehr Eisen in der Strukturwandlung von unreifen zu reiferem Glaukonit zusätzlich eingebaut wird. In späteren Reifungen ist das nicht mehr so, laut Amorosi. Im Süden, bei Cap Timiris und an den Schelfkanten waren die Proben jedoch in einem späteren Stadium von veränderten geochemischen Bedingungen innerhalb der Wassersäule. Hier bildete sich Pyrit innerhalb der Glaukonit-Ablagerungen. Ein offenbar tiefer gelegenes oder aber schnell versenktes (Turbidite an der Schelfkante) Material, das sich durch die Verlagerung in anoxisches Milieu wandelt - sulphatreduzierende Bakterien sowie ein pH-Wert von >6 sind dabei ebenso notwendig wie organische Materie. Eine geringe Sedimentationsrate hilft ebenfalls, viel Pyrit zu bilden, da in einem komplett anoxischen Milieu und schneller Versenkung keine aeroben Bakterien das Material vorab zersetzen können (vergl. Abb. 20 sowie 2X im Anhang).

Abb. 20: Schematische Darstellung der Pyritbildung im Sediment nach Berner (1972) – die organischen Anteile werden durch schwefelreduzierende Bakterien bei diesem Sulfidmineral in sauerstofffreiem Milieu zu Kristallen gewandelt.

Gerade in der Untersuchung des Schwerelot-Kerns 14904-2 vom südlichen Banda Slide konnten in Beprobungen verschiedener Tiefenlagen lediglich Pyrite gefunden werden (vergl. Abb. 2H im Anhang). An Schelfkanten oder in tiefer gelegenen Gebieten waren Glaukonite kaum noch vorhanden oder aber in modifizierter Form (innen wachsender Pyrit) fehlend in leeren Anbohrungen zu verzeichnen. Die bevorzugten Tiefen zur Bildung von sehr jungem Glaukonit lagen (vergl. Tabelle 1) in einer Range von wenigen 10er Metern bis hin zu den Hauptvorkommen von ca. -400 bis -600 m Wassertiefe (weitere EDX-Ergebnisse finden sich auf der DVD im Anhang).

4.3 Elektronenstrahl-Mikrosonden-Analytik

Nach Vergleich und Analyse der semiquantitativen Ergebnisse der EDX und ersten morphologischen Ausprägungen von Glaukonit, wurde die Mikrosonde als zuverlässigere Mess-Methode für die präzisere, geochemische Untersuchung der vorliegenden Glaukonite genutzt. Erneut sind die NaNegra-Proben als Vergleich von gesicherten, reifen Glaukoniten hinzugezogen worden. Um bisherige Werte vergleichen zu können, wurden die Schließungsangaben mit Hilfe der erweiterten Periodensystematik berechnet. So konnten die Werte ppm in oxidierte Werte umgerechnet werden. Auch dabei wurde offensichtlich, dass sich unsere Proben als Glaukonit-Vorläufer erwiesen. In sehr frühem, relativ unreifen Stadium schlossen sie eher bei 75-90%. Im Vergleich zu den Miozän-Ergebnissen, die eher bei 90-95% lagen (vergl. Tabellen 2 a-d).

Die EDX-Daten der Mikrosonden-Untersuchung für die Probe GeoB 14876-1 liegt von den Reifegraden der Glaukonite her (vornehmlich Kaliumwerte und Eisenangaben) in der Größenordnung bei den auch von Odin definierten Werten für reife Glaukonite (vergl. Tabelle 3) – für die Probe GeoB 14888-1 sieht es ein wenig anders aus. Hier liegen die Werte bei einer Durchschnittsschließung von 78,58 der Kaliumwert im Mittel bei 1,70x% und Eisen bei 9,94 Ox%.

Die Closure-Durchschnittswerte liegen bei GeoB 14876-1 (Wassertiefe von -548 m) bei durchschnittlich 95,08 % im Vergleich dazu in ähnlicher Lokation und auch Wassertiefe GeoB 14888-1 (Wassertiefe von -600 m) wartet nach den Mikrosonden-Analysen lediglich mit einer Schließung von 74,99 % auf. Zur Absicherung wurden bei den Mikrosonden-Proben jeweils Zwillings-Messungen vorgenommen, die sich - meist in der Z-Achse – lediglich um ein paar nm versetzt wiederholten (vergl. Tabelle 2). Der Durchschnittswert davon ging letztlich als bereinigter und abgesicherter Wert in die Tabellen mit ein.

Tabelle 2a: Droop-Methode als Kalkulations-Grundlage für die

Mikrosonden-Analyse (Fe₂O₃)

3) - Calcolo del Fe₂O₃ con il metodo di Droop	
calcolo cat. Fe ³⁺ e ricalcolo cat. Fe ²⁺	
$Cat\ Fe^{3+} = 2.N.O.(1-N.C./somma\ cat.)$	
$cat.\ fe^{2+} = cat\ Fe^{2+} * N.C./somma\ cat.* - cat.\ Fe^{3+}$	
ricalcolo dei cationi	
$cationi = Cat.* (N.C. / somma\ cat.)$	
Calcolo % Fe ₂ O ₃ e ricalcolo % FeO	
$Fe_2O_3 = P.mol\ Fe_2O_3 / (P.mol.\ FeO * cat.\ Fe_2O_3) * FeO * cat\ Fe^{3+} / (cat.Fe^{3+} + cat.\ Fe^{2+})$	
$\% FeO = \% FeO * cat.\ Fe^{2+} / (cat.\ Fe^{2+} + cat.Fe^{3+})$	

Tabelle 2b:

Mikrosonden-Analyse von GeOB 14888-1

Label	Ox%(F)	Ox%(Na)	Ox%(Mg)	Ox%(Al)	Ox%(Si)	Ox%(P)	Ox%(K)	Ox%(Ca)	Ox%(Ti)	Ox%(Mn)	Ox%(Fe)	closes at
14888-1-1	0,0001	0,2268	2,2083	19,2088	45,1676	0,2299	2,1407	0,4948	0,8944	0	10,3203	80,8917
14888-1-3	0,0509	0,0623	2,6867	21,0321	47,2142	0,2467	2,4666	0,4021	0,6654	0,0314	11,379	86,2374
14888-1-4	0,0001	0,0056	2,3064	17,3189	44,7375	0,1963	1,2784	0,5789	0,6695	0,0871	11,267	78,4457
14888-1-5	0,0001	0,4619	2,2684	18,594	45,5351	0,1621	2,1088	0,4145	0,3992	0,0977	10,6627	80,7045
14888-1-7	0,0001	0,4178	2,3329	19,3262	45,2193	0,0767	1,9218	0,5932	0,602	0	10,749	81,239
14888-1-12	0,0173	0,11405	2,28685	20,22615	47,37095	0,16735	1,9558	0,41905	0,7519	0,00175	8,7763	82,08745
14888-1-15	0,052	0,1155	2,7576	19,3561	46,0772	0,1463	1,3986	0,3719	0,898	0,1157	8,1214	79,4103
14888-1-16	0,0001	0,3879	2,6942	18,9454	45,0562	0,2058	1,7263	0,4836	0,6811	0,1542	8,5158	78,8506
14888-1-17	0,00845	0,43355	2,6866	16,64845	42,80915	0,2037	1,82925	0,61015	0,61605	0,07475	10,9396	76,8597
14888-1-20	0,01685	0,3713	2,5784	15,38585	42,1996	0,148	1,86725	0,75675	0,8329	0,0348	11,68495	75,87665
14888-1-23	0,0001	0,3799	2,5426	16,9199	42,1538	0,3144	1,5465	0,6713	0,5937	0	11,1968	76,319
14888-1-26	0,0001	0,4606	2,2918	18,2741	43,1989	0,1631	1,6957	0,2791	0,3816	0,0035	8,6044	75,3529
14888-1-27	0,0001	0,0806	2,021	18,0761	44,4184	0,0516	1,7945	0,2546	0,4711	0,1472	8,2426	75,5578
14888-1-29	0,0502	0,4809	2,4253	17,0794	42,0201	0,204	1,5088	0,6897	0,4799	0	11,2819	76,2202
14888-1-30	0,0001	0,4327	2,4286	18,2446	42,5782	0,4282	1,7403	0,4778	0,8799	0,0982	7,4641	74,7727
average	0,013106667	0,295426667	2,434376667	18,30907	44,38374667	0,196276667	1,79862	0,49983	0,654443333	0,05642	9,947056667	78,58837333
standard d.	0,020516168	0,172836792	0,215496582	1,47118453	1,802628222	0,090547444	0,305005932	0,148313944	0,173559083	0,057108005	1,465350377	3,203090433

**Tabelle
2c:**

Mikrosonden-Analyse von GeoB 14876-1

Label	Ox%(F)	Ox%(Na)	Ox%(Mg)	Ox%(Al)	Ox%(Si)	Ox%(P)	Ox%(K)	Ox%(Ca)	Ox%(Ti)	Ox%(Mn)	Ox%(Fe)	closure	
14876-1-ter-3	0,00755	0,4298	3,5282	4,4224	50,92025	0,2962	4,48025	0,8152	0,04905	0	30,20735	95,15625	
14876-1-ter-5	0,0077	0,2701	3,7866	5,06645	48,22545	0,2929	4,07945	1,383	0,1446	0	28,41815	91,6744	
14876-1-ter-7	0,03115	0,62825	3,797	7,6431	44,6395	0,20785	3,5064	1,7249	0,1605	0,06155	23,8782	86,2784	
14876-1-ter-11	0,03955	0,611	3,59045	7,4801	49,01525	0,04985	2,93925	1,26835	0,11495	0	23,55495	88,6637	
14876-1-ter-15	0,03185	0,7313	4,12255	10,20225	50,225	0,20225	3,5371	1,00755	0,4749	0	22,9719	93,50665	
14876-1-ter-17	0,0316	0,8349	4,2192	10,10695	51,46405	0,18575	3,6869	1,0866	0,2295	0,0429	23,87845	95,7668	
14876-1-ter-22	0,0001	0,2199	4,07115	8,67905	50,5998	0,15555	4,51765	1,4023	0,25705	0	25,2543	95,15685	
14876-1-ter-24	0,0474	0,1593	3,8306	8,8535	51,9642	0,25595	2,9824	1,8481	0,5627	0,08105	24,43215	95,01735	
14876-1-ter-27	0,03835	0,63745	3,7915	6,174	48,97635	0,19615	3,61115	1,09725	0,07975	0	27,3058	91,90775	
			average	3,8597	7,6253	49,5589	0,2047	3,7045	1,2926	0,2303	0,0206	25,5446	92,5698
			std. dev.	0,2346	2,0722	2,2195	0,0755	0,5687	0,3365	0,1775	0,0324	2,5138	3,2892

**Tabelle
2d:**

Mikrosonden-Analyse von miozänen Glaukoniten

Label	W%(O)	W%(Na)	W%(Mg)	W%(Al)	W%(Si)	W%(K)	W%(Ca)	W%(Mn)	W%(Fe)
NaNegra1	25,4348	0,3657	1,1383	0,5315	9,2024	2,7405	24,3968	0	7,6848
NaNegra2	28,1891	0,3522	1,7242	0,6775	11,5631	3,0775	20,3016	0,0245	10,2743
NaNegra3	41,9217	0,0048	3,3161	2,3719	24,4302	7,1072	0,5495	0	18,9002
NaNegra4	40,636	0,0506	3,1114	2,316	23,8405	7,0239	0,4061	0,0982	17,9703
NaNegra5	40,3537	0,066	3,3627	2,3424	23,3052	6,8598	1,4964	0	17,4123
NaNegra6	38,2472	0,1011	2,9848	1,7422	21,0789	6,103	4,8766	0	17,4258
NaNegra7	38,5969	0,0432	3,0872	1,8187	21,4058	6,4254	4,466	0,1518	17,2297
NaNegra8	40,4641	0	3,2078	2,0797	23,4761	7,1735	0,4443	0	18,8783
<hr/>									
Label		Ox%(Na)	Ox%(Mg)	Ox%(Al)	Ox%(Si)	Ox%(K)	Ox%(Ca)	Ox%(Mn)	Ox%(Fe)
NaNegra1		0,2374	1,8873	1,0042	19,6867	3,3011	34,1354	0	10,9871
NaNegra2		0,4748	2,8589	1,28	24,7367	3,7071	28,4056	0,0316	14,6893
NaNegra3		0,0064	5,4983	4,4816	52,2633	8,5612	0,7689	0	27,022
NaNegra4		0,0682	5,1589	4,376	51,0016	8,4608	0,5682	0,1268	25,6925
NaNegra5		0,089	5,5757	4,4257	49,8566	8,2632	2,0937	0	24,8947
NaNegra6		0,1363	4,949	3,2918	45,0938	7,3515	6,8232	0	24,914
NaNegra7		0,0582	5,1189	3,4363	45,7931	7,7399	6,2487	0,1959	24,6336
NaNegra8		0	5,3188	3,9295	50,2221	8,6411	0,6217	0	26,9907
	average	0,1338	4,5457	3,2781	42,3317	7,0032	9,9582	0,0443	22,478
	standard deviation	0,1573	1,3808	1,393	12,7317	2,2057	13,4699	0,0754	6,1

Die besten Resultate sind zum Vergleich mit den Na Negra-Proben hinzugenommen worden. Eindeutig war, dass die von uns untersuchten Glaukonite vergleichsweise jung bis gut ausgebildet waren. Also eher in einem initialen Stadium – so, wie wir es wollten. Auf diese Weise konnten wirklich frühe Bildungsformen und –bedingungen untersucht werden. Manche Messungen, gerade bei der Probe GeoB 14888-1 zeigten auf, dass sowohl die Kalium- als auch die Eisenwerte relativ niedrig waren. Im Vergleich dazu gab es einen signifikanten Anstieg der Aluminium und Titan-als auch oftmals der Silicium-Werte. Ein Zusammenhang, der offensichtlich auf einen erhöhten terrigenen Eintrag hinweist (vergl. Tabelle 3 sowie Tabellen auf DVD im Anhang).

Tabelle 3: Reifegrad-Vergleich der Glaukonite

Vergleichswerte zu Odin & Fullagar, (1988) (usual contents) mit den Proben der Ausfahrt vor Mauretanien und den miozänen Glaukoniten von Na Negra, Menorca 2009 nach der Mikrosonden-Prüfung. Die Fe₂O₃ sowie die FeO-Werte wurden zusammengefasst, da sie in den Untersuchungen nicht getrennt analysiert werden konnten.

Oxide	Usual contents	GeoB 14876-1	GeoB 14888-1	Na Negra (Miozäne Glaukonite)
SiO ₂	47.5 to 50.0 %	51,96	44,38	42,33
Al ₂ O ₃	3.5 to 11 %	8,85	18,31	3,27
Fe ₂ O ₃	19 to 25 %	24,43	9,95	22,48
FeO	1.0 to 3.2 %	Nicht differenzierbar		
MgO	2 to 5 %	3,83	2,43	4,55
K ₂ O	3 to 9%	2,98	1,80	7,00

Beide GeoB-Datensätze liegen räumlich nahe beieinander und weisen doch überraschend divergierende Werte auf. Die Verhältnisse zwischen Al/Mg scheinen sich mit denen von Fe/K zu kreuzen. Von den Resultaten her spiegelt sich eher bei GeoB 14876-1 ein reifer Glaukonit (vergl. zu Miozän) wider.

Die Ergebnisse der Mikrosonde waren so zu erwarten, da die 4-5 Gew.% H₂O letztlich zu einer ca. 95% Schließung führen mussten. Dies' deckte sich ebenfalls in den Beratungen mit Dr. Fabio Tateo, der bereits in früheren Glaukonit-Analysen (Amorosi et al. 2007) die Genauigkeit der Messungen via electron microprobe in dieser Größenordnung realisiert hatte. Die quantitative Messung der Mikrosonde hat somit unsere Vorläufer-Glaukonite sowie einige bereits reiferen, höher entwickelten Mineral-Proben zusätzlich bestätigt und die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen der anderen Wissenschaftler ermöglicht.

Dabei ist jedoch die Besonderheit des Upwelling-Gebietes vor Nord-West-Afrika zu berücksichtigen. Die Löslichkeit von CO₂ ist hier um ein Vielfaches größer als in warmen Gebieten. Somit nimmt der Säuregrad zu und lässt nicht unbedingt eine direkte, zeitliche Korrelation zu dem vorhandenen Schalenmaterial zu, das in der Regel viel stärker korrodiert ist, als es stratigraphisch angenommen werden könnte.

4.4 Dünnschliff-Analysen

Dünnschliffe wurden zunächst von den Korallen des Kerns GeoB 14904-2 erstellt. Zielsetzung zur Erstellung der Schliffe war die Analyse des Sedimentations-Milieus, eines speziellen Diagenese-Regimes sowie generell die Untersuchung der Sedimentpetrographie. Neben den Kernproben wurden sowohl an der nördlichen Schelfkante sowie Proben den N/S-Transekt weiter nach Süden bis hin zu den Korallen-Hügelketten vor Cap Timiris untersucht. Dabei zeigte sich in der Dünnschliff-Analyse, dass – unabhängig von den Tiefen – Pyrite in beinahe allen Bereichen auftraten. Vielmehr konnte man eine NE/SW verlaufende Grenze ausmachen, die eher mit den Windtransporten und den Meeresströmungen zusammenzuhängen scheinen.

Alle Schliffe wurden in erster Linie zur weiteren Bearbeitung an SEM, EDX, Mikrosonde oder am TEM produziert. Die teilweise erstellten Dickschliffe – speziell für die weiteren, mineralogischen Untersuchungen bestimmt – zeigten bereits, dass die Glaukonite jeweils in einer Zonierung am Rand der Organismen zu finden war (vergl. Abb. 21). Verschiedene Bioerosionsspuren waren mit morphologisch heterogenen Glaukonit-Mineralen verfüllt. Teilweise konnten Eiförmige und kreisrunde Sphären in oft botryoidaler Form identifiziert werden. Teils fanden sich längliche, röhrenartige oder kompakte, runde Formen. Weiter im Norden schienen die Proben sehr frisch verfüllt – während die südlicher gelegenen eher mit Pyriten vergesellschaftet waren (vergl. Abb. 22 b). Zeigten sich diese Pyrite in Zonierungen eher inmitten der Organismen – so wurde diese Beobachtung bei den südlicher gelegenen Lokationen vor Cap Timiris wieder aufgelöst. Dort wuchsen Pyrit-Framboide verstärkt innerhalb der Glaukonite auf. Auch der Zusammenhang mit den Wassertiefen war sehr heterogen und liess keinerlei Generalisierung oder einfache Relationen zu. Pyritisierte Proben gab es bereits in - 105 m Tiefe ebenso wie in – 611 m (vergl. Fototafeln 3-13).

Viele Proben - via Großkastengreifer, Backengreifer oder Schwerelote genommen - lagen in einer Tiefe von -500 bis -600m und somit direkt in einem Nord-Süd-Transekt entlang des Kontinentalschelfs kommt hinzu, dass laut Bathymetrischer Kartenmodelle ehemalige Deltas sichtbar waren, die heute oft zu untermeerischen Canyons und Rutschungsgebieten geworden sind. Der Sedimenttransport entlang dieser Schwächezonen garantiert plötzliche und sehr schnelle Versenkungen in größere Tiefen und damit in tiefer aphotische Zonen. Vergleicht man die Dünnschliff-Proben mit den fotografisch an Bord festgehaltenen Materialfotos (by N. Preto), dann finden sich die pyritisierten Lagen meist in olivgrünem, siltig-tonigen Material. Vielfach von Korallen (*Lophelia pertusa* und *Madrepora oculata*) durchsetzt (vergl. Abb. 2L im Anhang).

Abb. 21: (1) – GeoB 14797-1 nahezu komplette Schalenanbohrung vom Rand bis hin zur Mitte des Organismus

Abb.22 a: Pyritbildung innerhalb der Glaukonite (s. Pfeil) – sehr gut lässt sich die runde Form der Framboide erkennen Abb. 22 b: GeoB 14797-1 (WD 544 m) Pyritvorkommen hauptsächlich in Korallenmitte (s. Pfeil)– außen Glaukonitverfüllungen in den Bohrgängen

Zusammengefasst gab es eine Nord-Süd-Veränderung der Glaukonite: Gut erhaltene im Norden bis stark pyritisierte weiter südlich (vergl. Abb.22 a). Augenfällig für die Nord nach Süd Veränderungen der Glaukonit-Qualität war es, dass sich Glaukonite in den dunklen Lagen der Wachstumsinkrementen von Otholithen fanden (vergl. Fototafel 11 im Anhang).

In der Regel füllten die Minerale jedoch randliche Anbohrungen aus. Pyritisierte Glaukonite konnten bereits in flachen Lage von nur -100 m Wassertiefe festgestellt werden. Zur detaillierteren Beurteilung können die Schlifftafeln (Fototafeln 3-13 im Anhang) verglichen werden.

4.5 Vacuum cast-embedding technique

Die Spurenfossilien, die durch Bioerosionsspuren auf diese Weise detektiert werden konnten, war eine typisch zusammengesetzte Vergesellschaftung – Ichnozöose – für das vorliegende, aphotische Environment. Durch die angewandte Methode des Vacuum cast-embeddings konnten die Organismen-Bohrungen in 3D geprüft werden. Die Analyse der Morphologien musste dabei immer die Verfüllung der Hohlräume berücksichtigen. Durch die Freiätzung des Carbonates konnten die verfüllten Gangsysteme in ihrer Komplexität und Verbindung ideal betrachtet werden. Zielsetzung war es, die jeweils beteiligten, bohrenden Organismen zu detektieren (vergl. Abb. 2H im Anhang). Laut Glaub (1994, 2004) zeigen verschiedene Untersuchungen zeigen in tiefen Habitaten das gemeinsame Auftreten von tubularen Gängen (10 - 20 um Durchmesser) mit Pilzhyphen, die kugel- bis keulenförmige Sporangien bilden. Große Netzwerke entstanden durch phoronide Würmer, wie beispielsweise *Talpina* (vergl. Abb. A und L der Abb. 25/26) mit einem runden Durchmesser und zahlreichen Verzweigungen, die Artgemäß in 90°-Winkeln angelegt sind. Es handelt sich dabei um einen phoroniden Wurm, der bereits seit 1840 erforscht wird und makrotubulare Gänge bildet. Die Oberfläche ist meist sehr glatt aufgetreten und die Gänge haben einen Durchmesser von ca 300 µm und sind unregelmäßig in der Breite. Lange, gebogene zylindrische Tunnelgänge sind bezeichnend für diese Bohrer. Sie sind meist in küstennahen Bewegtwasser-Faziesräumen zu finden (Voigt 1970).

Ebenso konnte eindeutig *Saccomorpha clava* identifiziert werden. Diese flaschenförmigen, teilweise ballonartigen Pilzkolonien sind über Basisishyphen mit dem Substrat verbunden. Teilweise sind sogar die Hyphen in Kragenform rund um die miteinander vernetzten Sporangien zu erkennen. Diese bilden ihrerseits einen Verbindungsweg durch die Basalgänge zur Schalenoberfläche (vergl. Abb. 23). *Saccomorpha clava* ist ein Ichnogenus, der laut Radtke (1991) häufig vertreten und weit verbreitet ist. Er kommt in allen Faziesräumen vom flachen Becken bis zur Tiefsee (außer hypersalin) vor und tritt mit Verdickungen von 8—50 µm in einer Anzahl von 1-11 Gängen, die einen Durchmesser von 1-3 µm haben. *Saccomorpha*-Vorkommen reichen von 0-2350m Wassertiefe. Die hier untersuchten Bohrspuren lagen in einer Tiefe von -548m und -600 m (GeoB 14876-1 und GeoB 14888-1). Kennzeichnend war ein besonders dichtes Netz von *Saccomorpha clava*-Kolonien. Gerade in der geringer konzentrierten HCl-Bearbeitung wurde es gut sichtbar. An wenigen Stellen konnte man ebenfalls die eher kugelige Variante der *Saccomorpha sphaerula* erkennen (vergl. Abb. 25 B).

Abb.23: Indikatoren für aphotische Konditionen: Vergesellschaftung von *Orthogonum lineare* und *Saccomorpha clava*

Außerdem sind Bohrschwämme erkennbar, die ihre positiven Strukturen auch in der Ausfüllung durch Glaukonite bereits bei den SEM-Untersuchungen verdeutlicht hatten (vergl. Abb. 25 C). Die konkaven Flächen sind bezeichnend für Schwämme und machen selbst einzelne Schwamm-Chips (losgelöste Fragmente) sichtbar, die mechanisch ausgelöst werden. Klassische Ätzriefen sind kennzeichnend für typische Schwammarten zwischen 10-100 µm. Diese Artabhängige Größe kann auch bis 500 µm betragen. Im untersuchten, initialen Stadium ist *Entobia* sp. identifizierbar (= Ichnogattung). Die botrydalen Formen haben meist eine verrucose Oberfläche – ähnlich wie clionide Bohrschwämme (Radtke 1991). Zur Ausbildung dieser Bohrgänge sind vor allen Dingen die Dicke und der Chemismus des Substrates entscheidend- aber auch die generelle Organismendichte. Oftmals nutzen *Entobia* bereits vorhandene Anbohrungen. Dünnere Gangverzweigungen sind meist Indikatoren für Erkundungs- oder Suchgänge. Daher ist diese Fortführung eher typisch. Durch die sowohl chemische (ätzen chipsähnliche Partikel aus kalkigem Substrat heraus) als auch mechanische Arbeit entsteht die bereits beschriebene, verrucose Struktur der Oberfläche in den Kavernen. Diese führt dann – bei Verfüllung durch Glaukonit – zu einem positiven Abdruck des vorhandenen Bohrraums.

Weiterhin wurde die Ichnotaxa *Orthogonum lineare* immer in Vergesellschaftung mit *Saccomorpha clava* erkannt. Eindeutige Indikatoren für aphotische Konditionen in bathymetrisch tiefer eingestuftem Lebensräumen (tubulare und lineare Arten machen mehr als 99% aller Vorkommen aus) wurden erkannt. Da beide Arten jedoch eine weltweite Verbreitung haben und bereits aus dem Ordovizium bekannt sind, kann man von der Kombination ihres Auftretens her lediglich das Umfeld ableiten. Laut Glaub (1994) *zeichnet sich aber inzwischen ab, daß bestimmte Ichnotaxa typisch für die aphotische Zone sein können, deswegen wird hier die Saccomorpha clava/Orthogonum lineare - Ichnocoenose zur Diskussion gestellt. Das gemeinsame Auftreten von Gangsystemen, die den beiden namengebenden Taxa ähneln, wurde bereits in Ablagerungen der Oberkreide (Golubic et al. 1984, Hofmann 1996) und des Alttertiärs (Radtke 1991) bemerkt.* *Orthogonum* ist gekennzeichnet durch gradlinige, verzweigte Gangsysteme, die meistens parallel zur Substratoberfläche liegen. Das Ganggewirr des Endolithen beträgt im Durchmesser meist 30-50 µm .

Große Flächen im Geflecht einer Schwammkammer sind in unseren Proben gefüllt. Gerade die Formen der *Saccomorpha clava* in Vergesellschaftung mit *Orthogonum* sind die einzigen Vertreter, die in allen Bereichen der Abbildung Nr. 24 von den Gebieten her präsent sind. Es sind Mikrobohrungen von Schwämmen erkannt, die chemotroph sind und daher organisches Material benötigen. Sie suchen zur Ernährung organische Matrizen und sitzen dazu zwischen den Korallen. Diese parasitäre Lebensweise bedeutet, dass sie meist Gänge von anderen Bohrorganismen nutzen. Sie leben eher im flachen Wasser und nutzen Pilzgänge an den Algen entlang. Die Pilze sieht man an den Anwachshälsen der Ränder angesiedelt. Im Hintergrund war oftmals der nadelige Aufbau der nicht weggelösten, tiefer liegenden Korallenwand sichtbar. In Randlage sind oft bakterielle Mikrobohrer wie ein Teppich aus leicht serraten, zackigen Oberflächenmustern angesiedelt. Ein weiterer Indikator für das aphotische Environment. Am Rand liegende Netzstrukturen, die an den Außenrändern sichtbar sind, geben Rückschlüsse auf Bryozoen. Als Epibionten hinterlassen sie Mikrostrukturen, die eindeutige Hinweise auf ihre Anwesenheit zulassen. Als zusammenfassende Analyse lässt sich festhalten, dass zunächst Pilze die Korallen besiedeln haben. Anschließend sind sukzessive Makrobohrspuren zu verzeichnen. So, wie es in unserem Falle vorliegt, zeigt sich bereits das Endstadium der Bildung. Die Pilzspuren sind mit den Schwämmen, den Wurmbauten und allen anderen Organismen in einem gut verzweigten Netz verbunden. In der Wassersäule ausgebildet dauert diese Form der Biozönose Jahrzehnte bis Jahrhunderte bis ein Flechtwerk wie dieses vorliegt (vergl. Abb. 25 D). So wachsen beispielsweise *Saccomorpha* und Bohrschwämme amorph sehr langsam auf. Hier sind die Proben jedoch randvoll Organismen in den 3-D-Spuren aufgelöst.

Im Überblick der Organismen kann folgende Auflistung nach Analyse der vacuum cast-embedded technique gemacht werden:

- ***Scolecia serrata***: plattig, leicht mäandrierend, Teppichbildung wahrscheinlich bakteriell induziert (Radtke, 1991) (vergl. Abb. 27 Q).
- ***Saccomorpha clava*** in verschiedenen Morphotypen (Radtke, 1991) sowie ***Saccomorpha sphaerula*** in wenigen Fällen (vergl. Abb. 26 J + L).
- *Orthogonum* mit rechtwinkligen (orthogonalen) Gängen von 8-15 µm Durchmesser (gleichbleibend); ***Orthogonum lineare*** (Glaub 1994) – ***Orthogonum tabulare*** (Radtke 1991) (vergl. Abb. 25 E und 27 O).

- ***Entobia isp.*** – Bohrschwämme in hoher Dichte von N bis S (Bromley 1984) (vergl. Abb. 25C und 27 P).
- ***Talpina isp.*** (wahrscheinlich *Talpina ramosa* = häufigste Art) (Hagenow 1840) – mit xenomorphen Strukturen, die bei weichem Material stärker herausätzen. (vergl. Abb. 25 A + 27 O)
- ***Polyactina araneola*** (Radtke 1991) gekennzeichnet durch sich verjüngende Ausläufer an den Enden (vergl. Abb. 25 E + 27 N)
- Mikro-Entobien wie z.B. *Entobia nana* (Wisshak, 2008) (vergl. Abb. 26 H + J).

Der generelle Anstieg der Organismendichte von Nord nach Süd wurde vom flachen Schelfareal bis hin zum tieferen Turbidit- und Channelbereich am Kontinentalhang und letztlich zu den Tiefsee-Korallen-Mounds vor Cap Timiris durch die SEM-Technik belegt. Die Vakuum-Verfüllungsmethode bot dabei einen entscheidenden Einblick in die engvernetzte Struktur der Ichnozöosen und damit den Bildungsbedingungen zur Entwicklung reifer Glaukonite (vergl. Abb. 2N im Anhang).

Abb. 24: veränderte Ablagerungsbedingungen der rezenten Glaukonite.

Abb. 25

A: *Talpina* in Aufsicht, angeschnitten als 3D-Eindruck der Bohrgänge, phoronider Wurm **B:** *Saccomorpha clava* im Geflecht verbunden **C:** Detailvergrößerung eines Bohrschwamms mit botryiodaler Struktur (*Entobia isp.*) **D:** angelöster Substratrand einer *Lophelia pertusa* mit Ichnozoöse im Überblick **E+F:** angelöste Netzwerke mit Korallenwand im Hintergrund.

Abb. 26

G: *Scoletia serrata* in dichtem Netzwerk (s. Pfeil) **H:** Verflechtung von *Saccomorpha clava*, Bryozoen und tiefen Gängen durch *Talpina* **I:** Detail der abschließenden Substratwand mit Spuren von Bryozoen als Abschluß **J:** Detail der Befestigung von *Saccomorpha clava* mittels der Hyphen sowie Kragen (s. Pfeil) **K:** freigelegte Bryozoen außen am Korallenrand **L:** Netzwerk von *Saccomorpha clava* mit *Orthogonum linearum* – dicht gedrängte Ichthyozönose.

Abb. 27:

M: Aufsicht auf Probe nach Ätzzvorgang, *Lophelia pertusa* **N:** *Polyactina araneola* (s. Pfeil) mit sich verjüngendem Ausläufer **O:** Dichtes Geflecht aus Bohrgängen vorne links im Vordergrund ein Bohrschwamm **P:** Detailaufnahmen eines *Entobia* isp. Mit sichtbarer Oberflächenstruktur **Q:** Detail-Ansicht der *Scoletia serrata* **R:** im widefield aufgenommene Tiefenansicht der amorphen Ichnozönose.

4.6 Double embedding technique

Die zuvor mit Gold besputterten Proben wurden nun angeschnitten, als Dünnschliffe präpariert und sind anschließend mit Carbon bedampft worden. Auf diese Weise besteht die Möglichkeit, noch vorhandene Glaukonit-Verfüllungen in den Bohrgängen –vorab mittels SEM/BSEM analysiert – nun noch via EDX-mapping zu untersuchen. So kann sichergestellt werden, dass Glaukonit mit den Bohrspuren selbst assoziiert ist (vergl. Abb. 28 a + b sowie Abb. 29).

Im Idealfall kann die Goldbesputterung als peak nachgewiesen werden und das Goldsignal stellt somit die Grenze zu der zweiten cast-Verfüllung dar (vergl. Abb. 30). Dazu wird erneut Araldit genutzt und im Exsikkator (mittels Vakuumpumpe) werden die Proben bis zur Grenzfläche der ersten Untersuchung Blasenfrei verfüllt. Die Ergebnisse sind mittels Element-Mapping sowie durch einzelne EDX-Messungen festgehalten worden.

Die Mikrobohrspuren, die zuvor bereits morphologisch untersucht wurden, können somit nicht nur den Organismen zugeordnet werden sondern dienen – dank EDX – ebenfalls der Materialanalyse (vergl. Abb. 2 Wim Anhang). Die Zusammensetzung, Vielfalt und Fülle der mikroendolithischen Bohrer ist berücksichtigt und mit der Lokation der genommenen Proben, mit den Lebensbedingungen im Holozän sowie mit heutigen Strömungsmustern und klimatischen Einflüssen verglichen worden (vergl. Abb. 2 T im Anhang).

Bei der Realisierung dieses zweiten Teils der genutzten Untersuchungsvariante zur Substrat-Erforschung - nach Eingießen in Kunstharzblöcke, erneutem Aufbrechen, Schliffherstellung und Wiedereingießen - bietet sich eine fundierte und bereits in der Literatur der Organismen-Analyse etablierte Forschungs-Methode (Glaub, 1994 und Wisshak, 2005, 2008 und 2011).

Schwierigkeiten gab es bei der Festlegung und Zuordnung von idealen Bohrgängen, in denen noch Glaukonit vorgefunden werden kann. Durch Mikroskopie während der Präparation sowie vorsichtiges Schleifen konnten die Proben in idealen Winkeln und Ausschnitten präpariert werden. Zur Garantie der Werte wurde beim Double embedment weder poliert noch geschliffen. Das mechanisch vorbereitete Probenmaterial konnte direkt mit Carbon bedampft zum element mapping genutzt werden.

Dennoch war die Messung via EDX nicht ideal. Die Mapping-Bilder sind aufschlussreich, die Point-and-ID-Messungen ergaben nicht in allen Fällen Glaukonit – aber in einigen. Der Goldpeak war schwierig zu detektieren, da zuvor nicht ausreichend lange besputtert wurde. Ein Problem, das vorab nicht in den Analysen auftauchte– nachträglich jedoch irreversibel war und somit nur nach langer Suche die Schichtgrenze auswies. Optisch konnten die Grenzen zwar erruiert werden, mittels Elementanalyse wurde der Goldpeak jedoch nur in einem Beispiel deutlich messbar angeregt.

Abb. 28 a: Messungen via Double embedding cast-technique an der Probe GeoB 14888-1 – das Überlagerungsbild an top zeigt die Elementverteilung mittels der Mapping-Darstellung. Die großen Glaukonite sind gut zu erkennen.

Abb. 28 b: Die Aufschlüsselung der einzelnen Elektronenbilder geben eine Detail-Listung der Elementanteile. Im Vergleich dazu das unbearbeitete SEM-Bild unten rechts. Deutlich sichtbar sind die Schwefelanteile und Bildungen erster Pyrite innerhalb des Glaukonits.

Element	Wt%	Wt% Sigma
O	34.26	0.30
Na	0.31	0.07
Mg	1.99	0.07
Al	13.73	0.14
Si	32.04	0.21
Cl	0.35	0.05
K	2.28	0.07
Ca	0.78	0.06
Ti	0.41	0.07
Fe	13.85	0.20
Total:	100.00	

Abb. 29: Die Spektrenanalyse folgt in der Aufschlüsselung dem SEM-Bild und bietet eine auf 100 % normierte Angabe der Elemente mit Standardabweichung der angegebenen Gewichtsprozente. Diese schon in der Methodenbeschreibung diskutierte, Semiquantitative Analyse wird ergänzt durch die Verteilung der angeregten Peaks in der Spektrenansicht. Angegeben ist hier jeweils die scheinbare Konzentration aus der K-Linie. Zur Kalibrierung wurde reines Cu verwendet. Die Strahlanregung beträgt 10-19 keV.

Die bereits erwähnte Sicherstellung, dass die doppelte Einbettung des Präparates erfolgreich war, lässt sich durch den schon beschriebenen Goldpeak nachweisen. Er zeigt ganz eindeutig die Übergangsschicht von der ersten Kunstharzeinbettung zur nächsten Generation der Double embedding cast-technique. Ein Beleg für das Funktionieren der gewählten Methode und ein Hinweis auf die Grenzflächen, die zur Messung von Spektren unerlässlich sind.

Die Absicherung der Glaukonitwerte durch die Doppel-Einbettung belegt somit die Verbindung der untersuchten Bohrgänge, Organismen-Belege in Kombination mit den gebildeten Glaukoniten. Die Bioerosionsgänge sind nicht nur durch mikroendolithische Bohrer im aphotischen Milieu entstanden sondern durch Biofilme, die mikrobiell induziert die jeweilige Morphologie der einzelnen Hohlräume nachzeichnen. Diese These lässt sich abschließend und endgültig jedoch erst im Rahmen der TEM-Untersuchungen an der Uni Frankfurt klären.

Element	Massen%	Massen% Sigma
Al	8.14	0.22
Si	12.34	0.25
Cl	47.32	0.58
K	0.87	0.25
Ca	12.60	0.30
Ti	2.01	0.28
Fe	2.40	0.34
Au	14.31	0.80
Gesamt:	100.00	

Abb. 30: Beleg für die Zweifacheinbettung der Probe dank des hohen Goldpeaks. Das Überlagerungsbild zeigt bereits den Übergang von zwei verschiedenen Araldit-Einbettungen an. Der Beleg erfolgt jedoch erst durch die Messung der Elemente mit Hilfe der EDX. Die Röntgenspektroskopie verdeutlicht, was man mit dem blossen Auge, rein topographisch nur vermutet.

5. Diskussion

Für die Diskussion der Glaukonitgenese gibt es – analog zu den Fragestellungen dieser Arbeit – drei wesentliche Punkte, die zu bewegen sind:

- Wie sehen die Bildungsbedingungen aus?
- Welche Organismen sind beteiligt?
- Wie sieht die Glaukonit-Entstehung aus – wodurch wird sie initiiert?

Diesen Fragen nachgehend, geht es in erster Linie um die Beurteilung der Lokation, des Umfeldes. Die Proben sind ausführlich untersucht worden. Sedimentologische, klimatische und ozeanografische Gegebenheiten stellen einen entscheidenden Faktor in der Glaukonitgenese dar. Der insgesamt ca. 50 km weite Schelfbereich mit Wassertiefen von 200-300 m wird durch zahlreiche Canyons dominiert im Auftriebsbereich von 16-21,5 N – der Banc d'Arguin-Region (vergl. Abb. 5). Ein Gebiet, das intensive Upwellingänderungen während Winter und Frühjahr aufweist – durch die Nord-Ost-Passat-Winde, Gezeiten-Prozesse und auch durch die Topographie des Untergrundes eher kleinskalig geprägt. Nach B. Quack ist das Auftriebssystem wahrscheinlich eines der komplexesten Küstensysteme – insbesondere nahe Cap Blanc (20 N), wo sich die salzreichen Frontzonen (>35‰) des NACW (North Atlantic Central Water) und des weniger salzreichen (< 35‰) aber dafür nährstoffreichen SACW (South Atlantic Central Water) treffen [Quack et al. 2007]. Diese Voraussetzungen sorgen ebenfalls dafür, dass die räumliche Veränderung in physikalischer, chemischer und biologischer Hinsicht lokal sehr unterschiedlich ist, da die Nährstoff-, Konzentrations- und Temperaturbedingungen sehr heterogen sind.

Geringe Sedimentationsraten sind für die Glaukonitgenese entscheidend und bereits seit Jahrzehnten diskutiert. Laut Hummel (1888) spielte die Halmyrolyse – die untermeerische Verwitterung eine entscheidende Rolle bei der Bildung des Minerals. Bereits vorhandene Glimmerminerale – Biotit – verwittern unter reduzierten Bedingungen auf dem Meeresgrund, werden von Sedimenten überlagert und zersetzt – anschließend rekristallisiert. Aber auch Hummel räumte ein, dass es zur Bildung und Umwandlung von Glaukonit aus Tonmineralen verschiedene Bildungsmöglichkeiten gibt und der Anteil an Auflast, Sauerstoffabschluss und Rekristallisierung nicht nur durch einen Weg möglich ist. Außerdem waren zu seiner Zeit die Möglichkeiten für den Kristalleinbau von Porenwasserelementen in den Gitterbau nicht gut untersuchbar. Michel (2009) untersuchte Proben einer Poseidon-Ausfahrt (Expedition Pos-346, 2006), um insbesondere die Sedimentationsbedingungen, Ablagerungssysteme und Korngrößen zu untersuchen. Bei einem seiner Ergebnisse wird die Nord-Süd-Verfeinerung der Korngrößen und Ablagerung von Feinfracht vor Cap Timiris anhand der feinskaligen Darstellung durch die verwendeten Tortendiagramme (nach Wentworth-Klassifikation) evident (vergl. Abb.33). Umweltfaktoren, die die rezente Karbonatproduktion vor Mauretaniens steuern, machen die Unterscheidung von Land- und Ozeaneintrag gerade in einem Gebiet sehr interessant, das von beidem entscheidend geprägt wird. Damit ist es ebenso wichtig zu prüfen, wie die Zusammensetzung der Sedimente aussieht und die Komposition des äolischen Eintrags, bzw. der biogenen Zusätze aussieht. So hat M. Zech (2011) im Rahmen einer Projektarbeit am ZMT zur Analyse der Staubeinträge vor Mauretaniens gearbeitet. Speziell mittels RFA (Röntgenfluoreszenzanalyse) konnte er nachweisen, dass insbesondere die 63-125 µm-Fraktion die höchsten Fe, Ti, Mn und Mg sowie Al-Gehalte aufwies (vergl. Abb.34).

Abb. 33: Darstellung der Korngrößenverteilung vor Mauretania (Michel, 2009)

Generell haben weder die Küsten- noch die Schelfproben jedoch große Unterschiede in den Elementangaben vorgewiesen (Mg, Ti, Mn). Allerdings waren gerade die für die Glaukonitbildung wesentlichen Eisengehalte der Proben auf der Banc d'Arguin erhöht. Hingegen Kalium- und Aluminium sowie Si eher im Küstenbereich.

Element	Mg	Al	Si	K	Ti	Mn	Fe
Einheit	g/kg	g/kg	g/kg	g/kg	g/kg	g/kg	g/kg
Küste, 63 µm	13,01	38,31	326,90	12,83	2,52	0,20	11,55
Küste, 125 µm	7,55	16,34	371,39	6,29	0,84	0,07	3,08
Schelf	7,37	9,60	87,68	2,01	0,86	0,08	6,63

Abb.34: Durchschnittliche Elementgehalte aus der RFA-Analyse (unveröffentlichtes Material Projektarbeit M. Zech, 2011)

Für die Erklärung der Sedimentationsverhältnisse auf dem Schelf ist die Entwicklungs-Rekonstruktion im Holozän wesentlich, da gerade die von mir untersuchten, rezenten Minerale in diesem Zeitraum gebildet wurden. Daten zur Sedimentproduktion und

Umlagerung in den ausgedehnten Flachwasserbereichen der Banc d'Arguin (<10m) müssen somit in alle Überlegungen mit einfließen. Die deglaziale Flutung des Schelfs im Holozän und der damit verbundene Flutungsprozess wird möglicherweise ebenfalls durch die Neubildung, Ablagerung und Umwandlung der Glaukonite sichtbar. Wie bereits bei Krastel et al. (2006) untersucht, sind die Massenverlagerungen von Sedimenten gerade in den Gebieten durch Canyonchannels zu verzeichnen. An der südwestlichen Banc d'Arguin sowie westlich vor Cap Timiris. Das betrifft genau die Lokation, an der sich die Mud wedges aufzeigen und die durch Erosionen und Canyons geprägt ist. Meeresströmungen, Sedimenttransport und äolischer Transport von landwärtigem Material finden hier in ständiger Durchmischungs-Zone zueinander. Die direkte Nähe zu den Erzlagerstätten im Hinterland sowie die Tatsache, dass dank der kalten Upwelling-Wässer hier in der aphotischen Zone Kaltwasserkorallen wachsen konnten, führen zu ganz besonderen Bildungsbedingungen der Glaukonite (vergl. Abb. 2S im Anhang). Ein zusätzlicher Faktor der Einflußnahme ist mit Sicherheit die Wassertemperatur. Schon in Arbeiten von Quack (2004) wurde ein interessanter Temperaturgradient festgestellt, der den Gyren der Strömungssysteme zu folgen scheint. Verlängert man eine Achse durch diese lokalen Temperaturen, so erhält man exakt eine Linie, die gut gereifte und erhaltene Glaukonite von pyritisierten unterscheidet (vergl. Abb. 2 R im Anhang).

Gerade im Süden, schienen bereits die Schlibbilder einen starken Pyrit-Anstieg zu verzeichnen. Mitunter waren hier Pyrite sogar innerhalb der Glaukonite aufgewachsen. Das spricht für eine schnelle Versenkung in tiefere Zonen – beispielsweise durch Turbidite an der Schelfkante – oder aber durch veränderte Bedingungen des Mikroenvironments. Diese Bildungsbedingungen sind für die Glaukonitgenese entscheidend und unterscheiden sich völlig in den Voraussetzungen von Flachwassergebieten im Vergleich zu Vorkommen in Tiefwasserkorallen, die in ausgedehnten Provinzen vor Cap Timiris vorgefunden wurden. In beiden Regionen zeigten sich jedoch Glaukonitfunde. Sowohl als fecal pellets als auch besonders stark in angebohrten Schalenmaterialien oder Korallenfragmenten.

Neben dem äußeren Angebot von Nährstoffen (Auftrieb), Sauerstoff, Phosphaten und Eisen ist kleinskaliger die nächste Frage zu klären: wer oder was ist an der Glaukonitbildung beteiligt? Welche Organismen sich im Umfeld finden, wurde bereits in den Untersuchungen geklärt. Die Biozönose und die Zeit, die zur Bildung der Organismendichte nötig ist -und damit zur Reifung der Minerale – beschreiben ein sehr komplexes und typisches Environment für diese Tiefen (vergl. Abb. 25-27). Nach den Untersuchungen von Prof. Freiwald (Senckenberg am Meer, Wilhelmshaven) ist eine Korallenmauer am Kontinentalhang mit 50 bis 60 m in der Höhe und einer Länge von 190 km untersucht worden. Ein mit Sicherheit entscheidender Einflußfaktor, der nicht nur die Art der Organismen vergesellschaftet sondern außerdem als „Bauwerk“ eine entscheidende Barriere vor der Küste bildet (vergl. Abb. 2X im Anhang). So auch eine Umleitung der Strömungen, Veränderung der Wassersysteme und damit ein winnowing-Faktor, der über den Eintrag von Nährstoffen im Lebensraum entscheidet. Die Mischung der unterschiedlich temperierten Wässer sorgt laut Glaub (2002) für eine überraschende Verlagerung der aphotischen Zone in diesem Gebiet: sie liegt bei ca. -100 m Wassertiefe und ist durchaus vergleichbar mit der vor Norwegens Küste (vergl. Abb. 2T im Anhang). Vor Cap Timiris barg die vorgelagerte Riffhügel-Kette, bei der es sich um Kaltwasserkorallenriffe handelte, sogar lebende *Lophelia pertusa*, *Madrepora oculata* sowie *Desmophyllum dianthus*. Erstmals wurde dieses Korallen-Ökosystem so weit südlich in dieser Zusammensetzung als Lebendvorkommen gefunden und dokumentiert (vergl. Abb.31).

Via Tauchroboter (ROV) wurden die Korallenbänke in Tiefen von ca. - 600 m entdeckt. Üblicherweise sind die Ökosysteme von Steinkorallen, Gorgonien, Schwämmen, Muscheln, Würmern, Bivalven etc. eher aus nördlichen Regionen wie beispielsweise Norwegen bekannt. Die Kaltwasserkorallen, die vor Mauretania bei ca. 13 ° C in den dunklen und nährstoffreichen Tiefseeregionen unterhalb von -200 m beobachtet wurden, sind gerade im beschriebenen Untersuchungsgebiet besonders stark korrosiven Wässern ausgesetzt. Dennoch konnten sie – unabhängig von Licht und stark versauertem Wasser – weiterleben. Im Gegensatz zu tropischen Korallen ernähren sich die Kaltwasserkorallen von den aus Planktonorganismen gelösten Nährstoffen.

Abb. 31: Schaubild von Glaub (2002) – die von ihr untersuchten Gebiete vor Mauretania belegen, dass unsere Funde am ehesten mit der Riffkuppe vergleichbar sind. Die Vorkommen der Bryozoen, die Komplexität der Organismenvielfalt, das Fehlen von Zementen oder peloidaler Mikrite weist darauf hin. Die Spuren von Makro- und Mikro-Bohrorganismen ist in Kombination unter den Fototafeln von Kapitel 4.5 durch die vacuum cast-embedding technique sichtbar.

Die vorgefundenen, mikroendolithischen Spurenfossilien weisen bei unseren Untersuchungen auf eine relativ flache, aphotische Zone hin. Laut Glaub (2002), die ebenfalls vor Mauretania gearbeitet hat, findet sich diese bereits in einer Wassertiefe von ca. -80 m. Eine Beobachtung, die sich auch mit meinen Ergebnissen deckt (vergl. Abb. 5 und Tabelle 1).

Die Probe GeoB 14850-1, die stark angebohrt und mit Glaukoniten durchsetzt war, befand sich in bereits -105 m Wassertiefe. Das Upwelling-Gebiet vor dem Nordwest-Afrikanischen Kontinentalrand ist eine Lokation, die Kaltwasserkorallen mit ausreichend Zeit die Möglichkeit bietet, langsam weiter zu wachsen. Zudem liefert gerade der Auftrieb genügend Nahrung für die Korallen. Die Vergesellschaftung der Organismen weist auf eine sehr typische Zusammensetzung hin – einzig überraschend ist der *Abschluss durch Bryozoen, was auf eustatische Meeresspiegel-Schwankungen zurückgeführt werden kann* (mündlich: Wisshak, 2012). Diese ergänzen die Hinweise auf Transgression im Holozän.

Bei der Bioerosion geht es um mechanische oder chemisch bohrende Organismen. Um Makrobohrer (>100 µm; Bohrschwämme, Bryozoen, Bohrwürmer, Mollusken, etc.) und Mikrobohrer (<100 µm; meist Bakterien, Pilze und Algen), die kalkiges Substrat zersetzen. Die Bohrspuren lassen das Milieu rekonstruieren und sind zusätzliche Paläoumweltindikatoren im Hinblick auf Paläoklimatische Rekonstruktionen, Paläobathymetrie und Paläotemperaturen. Meist wurden marine Bioerosionsprozesse in den oligotrophen Meeren der Tropen untersucht. Die Vergleichbarkeit der Biozönose zu den eher nördlich liegenden Riffen vor Norwegen ist daher um so erstaunlicher. Denn die Ichnozöose zeigt eine typische Vergesellschaftung, bei der es um so erstaunlicher ist, dass trotz der räumlichen Distanz zu Irland oder Norwegen die gleichen Arten in der Zusammensetzung zu finden sind. Endolithische Organismen machten offensichtlich, nach meinen Untersuchungen zu schließen, die Entstehung des Minerals Glaukonit möglich. Sie boten den Raum, der in zahlreichen Formen auch die analysierten Mineralmorphologien prägte. In Bohrröhren durch Würmern hat man bereits seit dem Paläozoikum Erfahrungen bei Rekonstruktionen. Als Kalkbohrer sind sie seit der Kreide entwickelt, die neogene Dominanz durch Schwämme als Bohrorganismen ist jedoch ein wesentliches Mittel zur Tiefenzonierung und insgesamt sind diese Bohrspuren unveränderte Indikatoren für die Lokationen, in denen sie vorkommen: Makrobioerosion wird meist durch erhöhte Wasserbewegung, Nährstoffgehalt, Dichte der Substrate und eventuelle, subärische Heraushebungen unterstützt.

Das bedeutet, dass entsprechend viel Zeit vergangen sein muss, bis es in dieser Form biologisch vernetzt aufgewachsen sein kann. Insbesondere das Vorkommen der Bohrbryozoen zeigt eindeutig als Marker das Endstadium des Aufbaus an, da sie meist im Bruch/Schutt in brekziiertem Material vorkommen. Unabhängig von den Bohrern hat sich Glaukonit in den Hohlräumen gebildet. Eingebettet in anoxischem Milieu. Die Fragestellung nach dem Trigger für die Wolkenbildung von Organismen bleibt bestehen. Möglicherweise lässt sich ein Tiefengradient daran festmachen. In bestimmten Tiefenlagen können Süßwassereinflüsse zum Tragen kommen. Dazu bedarf es jedoch ausgeprägter, bathymetrischer Zusatzinformationen sowie Multibeam-Daten beziehungsweise eine höheren Auflösung durch die Auswertung der ROV-Daten. Auch die genommenen Wasserproben müssten dazu in Kiel ausgewertet werden. Ein weiterer Hinweispunkt sind die gebildeten Pyrite. Sulfatreduzierende Organismen scheinen an der Zersetzung – vielleicht auch an der Bildung von Glaukoniten beteiligt zu sein. Insbesondere in den traubenförmigen Bildungen wuchsen Pyrite von innen nach außen auf. Offensichtlich ein Phänomen, dass mögliche Bildungsreste im Zentrum der eiförmigen Elemente attraktiv macht für Bakterien.

Generell bieten Kleinstlebewesen ein interessantes und gerade aktuell intensiv erforschtes Gebiet der Mikrobiologie. Veränderungen durch Mikroben wurde beispielsweise am MPI in

Bremen geprüft. In diesem Zusammenhang scheinen auch chemosynthetische Symbiosen denkbar, wie von Dubilier (2001) beschrieben (vergl. Abb. 32). Sie beschreibt in ihren Untersuchungen im Mittelmeerraum an der Küste vor Elba diese Symbiose von Bakterien und einem oligochaeten Wurm *Olavius algarvensis*. Sie meint, dass es eine unabdingbare Voraussetzung für alle chemosynthetischen Symbiosen ist, dass reduzierte Schwefelverbindungen wie Sulfid in der Umgebung der Tiere vorhanden sind, denn ohne diese Energiequelle können die Bakterien ihre Wirte nicht versorgen und diese würden verhungern. Die Überraschung, einen oligochaeten Wurm mit chemosynthetischen Symbionten zu entdecken, in dessen Umgebung zunächst kein Schwefelwasserstoff nachgewiesen werden konnte, war daher um so größer. Auch bei ihren Forschungen wurden – ähnlich wie auf der Banc d’Arguin – Seegrassproben in Zusammenhang mit den beschriebenen Organismen gefunden. Seegräser finden sich auch auf der Banc d’Arguin zahlreich auf dem flachen Schelf in Küstennähe wieder.

Abb. 32: Das Symbiosemodell im Überblick: die beiden Bakterien tauschen ihre Stoffwechselprodukte in einem symbiontischen Schwefelzyklus miteinander aus (Sulfat = S_{ox} und Schwefelwasserstoff = S_{red}). Der Sulfidoxidierer fixiert CO_2 in organische Verbindungen und gibt diese an den Wirt weiter. Abfallprodukte vom Wirt (anaerobe Stoffwechselprodukte die Succinat) können in einer Art symbiontischen Recyclings vom Sulfatreduzierer wiederverwertet werden. Dieses scheinbare "Perpetuum mobile" ist keins: Energiequellen wie organische Kohlenstoffverbindungen müssen aus der Umgebung aufgenommen werden, damit der Wurm wachsen kann. Sollte der Sulfatreduzierer autotroph sein, also Kohlenstoff aus CO_2 gewinnen, dann könnte auch Wasserstoff als Energiequelle dienen (Beschreibung des MPI, Bremen, 2001, NATURE)

Der Zusammenhang, der kleinskalig zu Beginn der Diskussion geführt wurde, hängt also vermehrt mit den Strömungsbedingungen, der Bathymetrie sowie den dort lebenden Organismen zusammen. Das wirft erneut die Frage nach der Art und Weise der Lithifizierung von Tiefseesedimenten auf. Diagenetische Prozesse sind besonders bei der Hartgrund-Bildung nicht außer Acht zu lassen und ihre Rolle im Hinblick auf die Beschaffenheit der Korallen-Mound-Flanken im Süden zu beachten. Vergleicht man die Hartgründe mit denen an Korallenmounds vor Irland, die unter ähnlichen Temperaturen gebildet wurden, so werden auch in den untersuchten Glaukoniten vor Mauretaniens analoge Bildungsbedingungen wahrgenommen. Insbesondere die Frage nach Transgression oder Regression während der Materialbildung bekommt durch die Ergebnisse von Noé eine neue,

denkbare Variante und eine andere Bildungsreihenfolge. Laut Noé wird die Lithifizierung von Kalkschlämmen durch Diffusion der Karbonationen aus dem übersättigten Meerwasser ins Porenwasser angetrieben. Bodenströmungen fungieren dabei als Pumpe.

Hartgrundbildungen steuern ebenso an steilen Mound-Flanken die Ablagerung von feinkörnigerem Sediment. Einmal verfestigte Karbonate legen oft diese Flanken frei und determinieren somit die Korngröße am Mound (Noé et al. 2006). Eine Information, die auch im Zusammenhang mit den von uns untersuchten, sehr hohen Eisenanteilen (und Si-Gehalten) Sinn machen würde. Eine weitere Sortierung in bereits vorhandenen Vertiefungen (Bioerosions-Spuren) bleibt für die Feinfraktion jedoch trotz Mobilisierung weiterhin möglich. Das Ausgangsmaterial für die Smektit-Anreicherung ist somit gegeben. Auch bei der MSM 16/3-Ausfahrt konnte beim Vibro Core GeoB 14789-2 auf dem outer shelf der Banc d'Arguin mit einer Wassertiefe von nur -32 m bereits Hartgrund geborgen werden. Ganz in der Nähe zu dieser Lokation ergaben Proben sehr große und reine Glaukonitverfüllungen in den Anbohrungen von Schalenmaterial (vergl. Fototafel 2 im Anhang).

Das Trockenfallen, Überwachsen oder Verschütten von Organismen sowie Bioerosionsspuren bei Stockwerkbau sind Bildungsbedingungen, die im Zusammenhang mit der zuvor beschriebenen Initialbildung für Glaukonit entscheidend zusammenhängen. Der Frage nach der Zusammensetzung von Glaukoniten an der Westküste Afrikas sind ebenfalls andere Studien nachgegangen. Glaukonite vor Südafrikas Auftriebsküste (Wigley et al. , 2007) unterschied drei Hauptfraktionen an Glaukoniten: zum einen die während des Oligozän/Miozän verfüllten Foraminiferen, im Miozän/Pliozän stark grünen und die im Quartär auftretenden dunkelgrün bis schwarzen Vorkommen. Alle enthielten starke Anteile von Carbonate-Fluor-Apatiten. Im ersten Fall waren seltene Erden Indikatoren für suboxische Bedingungen während der Diagenese. Diese Glaukonite waren durch warme Wasser im upwelling-Gebiet gekennzeichnet. Wesentliche Unterscheidung für die anderen beiden Vorkommen waren: die sich wiederholenden Glaukonit-Zyklen während mariner Transgression, Winnowing (Windtrennung, Sortierung) und Aufarbeitung während Zeiten von mariner Regression. Gerade die Sortierung der Korngrößen scheint nicht unwesentlich bei der Analyse – auch wir haben am Anfang mit Korngrößen von > 2mm-Fraktionen, danach mit > 5 mm gearbeitet. Für die geochemischen Untersuchungen, für XRD, EDX und vor allen Dingen Mikrosonden-Beurteilungen ist es bedeutend, große, reife und gut sichtbare Minerale zu bearbeiten.

Hesselbo et al. (2001) haben sich speziell mit der Sequenzstratigraphie beschäftigt – lagen jedoch mit Untersuchungen in New Jersey, USA nicht in vergleichbarem Upwelling-Gebiet. Auch waren ihre Proben oft wesentlich älter – wenn auch in gleichen Tiefen in stark bioturbirten Bereichen als Glaukonit-Körner vorkommenden Proben. Sequenzstratigraphie im Zusammenhang mit Meeresspiegelschwankungen ergaben, dass Glaukonite sich entweder als mfs- (maximum flooding surface) oder als Amalgamisierungszone auszeichneten. In ähnlichem Schelfgebiet wie die Mauretaniens-Proben liegen, untersuchten auch Giresse und Wiwióra (1999) auf einer ODP-Bohrung in -2100m Wassertiefe vor der Elfenbeinküste den Zusammenhang zwischen Konturiten, der Vergesellschaftung der Smektite mit Vulkangläsern (wahrscheinlich vom Mt. Cameroon, Vulkanaktivitäten im Pleistozän) sowie der nicht nachweisbaren Versenkungsdiagenese bzw. Verwitterung des Materials ein. Nach Windtransport, Aufarbeitung und Mineralneubildung sind eindeutige Aussagen für sie nicht möglich - dank zahlreicher Hiats. Hiats sind oft zitierte Begleiter von bisher bekannten Glaukonit-Vorkommen. Doch wir untersuchten sehr junges, rezent

gebildetes Material, das die Gelegenheit zur echten Bildungs-Entschlüsselung bietet. Zur Bestimmung einer genaueren Abfolge der Glaukonitinitiation, müsste man also in einem nächsten Schritt eine komplette Material-Folge an von der Küste bis Atlantikwärts hinter den Kontinentalrand beproben. Einmal im Norden und einen Transekt E/W im Süden des Gebietes, dort, wo Erzeinträge so dominante Auswirkungen an den Proben hatten. Der äolische Input aus dem Hinterland wirkt hier nach. Selbst reine Phosphatrelikte fanden sich in Kugelform in diesen Bohrgängen und ihren Verfüllungen wieder (vergl. Abbildungen unter 11.3 auf der DVD im Anhang). Phosphate sind einer der wesentlichen Zutaten bei der Entstehung von Leben in kleinsten Maßstäben. Im Zusammenhang mit der These der mikrobiellen Induzierung also hochaktuelle Hinweise auf eine Bildungskette zwischen terrigenen und marinen Grenzflächen.

Auch Odin (1988) geht davon aus, dass die Transformation von abgereicherten Schichtsilikaten nicht die Glaukonitbildung auslöst – vielmehr ist in seinen Augen eine grundlegende, geochemische Reaktion der Neubildung von Smektit als eisenreiches Vorkommen, selbst wenn das Umgebungssediment Fe-arm ist, ein eindeutiger Beleg für verschiedene Rekristallisierungsprozesse, die letztlich innerhalb von wenigen 1000 Jahren durch den Anstieg an Kalium zum neuen Mineral geraten. Untersucht hat er diese Reaktionen hauptsächlich an Peloiden. Das Wachstum von innen heraus führt – laut Odin – zu den charakteristischen Rissen auf der Oberfläche. Dieses Anwachsen von Glaukonit-Vorläufern (vergl. Mikrosondenergebnisse auf der DVD im Anhang) hin zu unreifen Glaukoniten geschieht offensichtlich von innen heraus. Die Morphologien meiner Untersuchungen bestätigen das ebenfalls. Messungen und Beobachtungen speziell der Wandauskleidungen von Bohrlöchern konnten auch bei EDX-Messungen keine erhöhten Werte von Kalium und Eisen bieten. Vergleichsweise hohe Anteile der Elemente wurden dagegen bei kleinen, botryidalen Glaukoniten detektiert. Der Kationen-Austausch bei den oft gegebenen Bildungsbedingungen von Temperaturen unter 15° C und einem pH-Wert von 8 sollte Meeresbodennah zu einer Mobilisierung von Fe²⁺ zu Fe³⁺ innerhalb der Kristallstruktur führen. Oft ist eine Transgressions-Phase hilfreich – aber nach Odin nicht zwingend notwendig (Odin, 1988, p. 331-332). Untersuchungen durch ¹⁴C-Datierungen (Radiokarbon-Datierungen) belegen, dass die Alter der Proben im Bereich zwischen ca. 8000 – 50.000 Jahren liegen. Wobei ein starkes N-S-Gefälle in den Proben herrscht und die weiter südlich gelegenen GeoB-Proben eher älter sind als die im Vergleich flach abgelagerten Proben aus dem nördlichen Bereich der Banc d'Arguin.

Der eigentliche Untersuchungsansatz hinsichtlich des Bildungstriggers bezieht sich auf den mikrobiellen Hintergrund der Glaukonite. Bereits Konhauser et al. (1998) untersuchte via TEM die Bildungsmöglichkeiten durch Biofilme und Bakterienzellen zu Tonmineralähnlichen Strukturen zu gelangen. Durch den Austausch von Eisen-Kationen zu einer Anionen-Hydroxid-Phase auf der Zelloberfläche in Kombination mit gelöstem Silicium und Aluminium. Ein komplexer Prozess, der letztlich durch mikrobielle Biofilme ausgelöst wird. In Küstenökosystemen spielen generell Mikroben eine ganz besondere Rolle. Sie binden und remineralisieren Nährstoffe und regulieren den Nährstoff-Fluss. Anreicherungen in Küstengewässern sind sehr typisch und das Wachstum der Mikroben-Gemeinschaften spielt eine wesentliche Rolle in der Remineralisierung. Gerade im Zusammenhang mit Fischfarmen sind Konzentrationsanstiege bei DOC und POC (dissolved organic carbon und particulate organic carbon) ebenso wie nichtorganische Nährstoff-Konzentrationen oft verbreitet in tropischen Gewässern [Wolff et al. 2009]. Algenblüten vor Nord-West-Afrika sind bekannt

und weit in den offenen Ozean verbreitet. Durch das als Mariner Schnee bekannte Absinken von Nährstoffaggregaten werden zum Beispiel die benthische Makrofauna oder aber auch Korallenriffe beeinflusst. Mikrobieller Austausch in den Wasserschichten, hohe Sedimentationsraten, Karbonat-Wachstum, wechselnde Temperaturlagen und Beschädigungen dieser Umweltsysteme – wie beispielsweise durch Eutrophierung – machen diese Ökosysteme angreifbar [Hempel et al. 2006].

Ein sensibles System mit den Möglichkeiten zur Bildung von Glaukonit-Vorläufern, von Smektit und dem reifen Glaukonit. Der Weg der Untersuchungen ist von der ersten Absicherung (XRD), über die Morphologie (SEM/BSEM) zu gemessenen Spektren für den Reifegrad (EDX, Mikrosonde) hin zur Ichnozöosen-Zusammensetzung (vacuum cast-embedding technique). Der nächste, sinnvolle Schritt wäre nun die Ergänzung anhand der TEM-Messungen, die zusätzlich Sicherheit in Bezug auf die mikrobielle Aktivität gibt. Ein erfolgversprechender Ausblick – im Fazit sollte rückblickend nochmal die absolute Notwendigkeit der guten Vorplanung aller angewandten Methoden stehen. Nach ersten Versuchen mit zu hohen Proben für die EDX-Messung, Experimenten zur optimalen Herstellung von frischen Bruchflächen für die unkontaminierten Messungen via EDX und Mikrosonde, der Teststrecke für die beste Fixierung vor dem Besputtern und der Menge des nötigen Goldtargets, sind manche Schritte nicht mehr reversibel. Daher bin ich froh für die Fülle an Messwerten, die Absicherung und neue Möglichkeiten zugleich bedeuteten.

6. Schlussfolgerungen

Sehr junge Glaukonitvorläufer sind gefunden worden. Nach den XRD-Analysen eher als Prä-Glaukonit – einer Smektit-Variante zu bezeichnen. Als weitere Mineralvariante sind junge noch unreife Glaukonite untersucht. Die Funde lagen in der Range von ca. -70 bis -1250 m Wassertiefe (In der Regel meist bei -500 m.). Das beprobte Mineral hatte durchschnittlich Kaliumwerte von 3,7 Gew % und Fe von 25,5 Gew% in den besten Untersuchungen – über die Gesamtmenge aller Proben liegen die gemessenen Werte eher bei 3,2 Gew% (K_2O) und 18 Gew% (Fe_2O_3). Das entspricht der Einteilung von Odin (1984) als „aufkeimendem“ Glaukonit. Die sehr divers vorgefundenen Morphologien orientieren sich an der Zusammensetzung der Glaukonite, den jeweiligen Elementgehalten – diese variieren je nach Lage der Funde. Auf dem Schelf und weiter im Süden kommt es zu stärker anaerober Zonierungen und damit zum Aufwachsen von Pyriten innerhalb der Glaukonite. Das Environment ändert sich offensichtlich: Der Schwefelkreis bildet unter anoxischen Bedingungen und unter einem pH > 6 Pyrite aus. Eine Stratifizierung ist erkennbar – sie orientiert sich am Zusammenkommen der Strömungssysteme und folgt der Grenze NACW und SACW.

Eine zweite Begründung für heterogene Morphologien liegt in der Präparation der Bohrgänge durch verschiedene Organismen eine typisch aphotische Vergesellschaftung, innerhalb derer acht verschiedenen Organismen eindeutig zugeordnet werden konnten. Durch die vacuum cast-embedding technique konnten Würmer, Pilze, Bohrschwämme und Bryozoen erkannt werden. Endolithische Organismen können möglicherweise durch ihre Bioerosion (als Macro- und Microbohrer) in die Bohrgänge feinkörniges, siltiges Sediment einbauen. Mit dem Abrieb der Korallen, Krustenmaterial und der Kombination von Mikroben (Bakterien) eine Mikritisierung bewirken. Eine bakterielle Mikritisierung, die gerade im

Hinblick auf die vorgefundenen Bohrschwamm-Relikte für die Bildung des Internsediments sprächen. Bei der Dünnschliff-Analyse zeigten sich die Küstennahen Proben stärker biogen zersetzt als die weiter auf dem Schelf liegenden. Diagenetische Rückschlüsse konnten nicht eindeutig belegt werden. Untersuchungen via EDX wiesen verschiedene Reifegrade von Glaukoniten auf, die vor allen Dingen weiter südlich mit zunehmender Tiefe, Organismendichte und Zeit viel reifer ausgebildet waren – bis hin zu dem Stadium einer neuerlichen Umwandlung. Der eigentlich gesuchte Bildungstrigger für die mikrobielle Induzierung kann erst mit Sicherheit nach einer TEM-Analyse erfolgen. Nur durch die Analyse mit dem Transmissionselektronen-Mikroskop lässt sich der Aufbau von Biofilmen und Bakterienzellen nachweisen (in verschiedenen Wachstumsstadien). Diese Analysen werden sich anschließen und sind bereits vorbereitet.

Es handelt sich um rezentes Material, das Umfeld ist eingegrenzt, eine große Methodenvielfalt zur Absicherung der Theorien wurde vorgelegt und ein Glaukonit-Vorläufer (Smektit) gefunden, der sehr frisch abgelagert Aufschluss über den Mineralbeginn gibt. Die Werte sind vergleichbar mit den Literaturwerten und widersprechen der grundsätzlichen Beschreibung von notwendig niedrigen Sedimentationsraten. Die extrem hohen Sedimenteinträge der Lokation vor Mauretaniens widerlegt eine generelle Bildung bei Ablagerungsarmen Voraussetzungen. Besondere Sedimenttransporte – wie schnelle Versenkungen durch Turbidite oder Hangrutschungen an der Schelfkante stellen die Qualität und den hohen Reifegrad der Glaukonite sicher. Hingegen lässt sich eine intensive Aufarbeitung, Pyritisierung und Umwandlung der Schichtsilikate durch erhöhten Erzeintrag, geringere Durchlüftung der Wassersäule und eine andere Organismenzusammensetzung entlang der Korallenhügel-Ketten im Süden aufweisen.

7. Ausblick:

Weitere Untersuchungen gerade mit Analysen im Nanobereich (nanoSIMS) oder aber mit der bereits begonnenen TEM-Untersuchung sollten noch mehr Details zur mikrobiellen Induzierung hervorbringen. Hierbei bietet sich die Möglichkeit, Biofilme detailliert nachzuweisen.

Gelingt diese enge Verbindung zwischen mikrobiellen Biofilmen, Organismenvergesellschaftungen sowie den analysierten Werten für jungen Glaukonit, so ist die Grundsatzfrage nach der Induzierung der Glaukonitbildung schrittweise geklärt. Am Beispiel der rezenten Glaukonite auf dem Schelf vor Mauretaniens als idealem Ausgangsort zur Untersuchung der Frage nach dem Ursprung des Minerals.

8. Danksagung

„Keine Schuld ist dringender, als die, Dank zu sagen.“

(Marcus Tullius Cicero, 63 v. Christus)

Mein DANK gilt

dem ZMT und insbesondere Frau **Prof. Dr. Hildegard Westphal** für die Chance, diese Arbeit zu erstellen, für aufmunternde und Orientierung gebende Worte sowie die motivierende Unterstützung zu jeder Zeit. Sowie **Dr. Torsten Bickert** für seine Ratschläge während des Forschungsseminars zur „guten, wissenschaftlichen Arbeit“.

Ebenso der **Mauretaniens-Arbeitsgruppe**, die zu allen Zeiten ansprechbar war und mir wertvolle Tipps bei Dokumentation und Vernetzung im Austausch gegeben hat. Viele, direkte Teilnehmer der Ausfahrt mit der Maria S. Merian konnten ergänzende Informationen zur Probennahme und zur Weiterbearbeitung beisteuern. Gerade die internationale Ausrichtung des Teams, die übergreifenden Diskussionen mit verschiedensten Gesprächsteilnehmern, das regelmäßige Mauretaniens-Meeting innerhalb der Arbeitsgruppe am ZMT (Biogeochemie / Geologie) prägten die Untersuchungen an den rezenten Glaukoniten.

Zuvorderst geht mein Dank jedoch an den Humboldt-Fellowship und **Assistenz-Professor Dr. Nereo Preto** von der Universität Padova (Italien) als meinem Hauptansprechpartner. Er vermochte jederzeit – gleich ob in Bremen oder Italien – mir nicht nur Unterstützung und Hilfestellung zu geben sondern vielmehr meinen Geist anzuregen, um Neues zu denken, Fragmente in Beziehung zu setzen und Maßnahmen und Methoden adäquat zu gewichten und zu nutzen. Sein Humor und seine Begeisterungsfähigkeit sind der Beginn einer aufrichtigen, wissenschaftlichen Freundschaft geworden. Ebenfalls danke ich in Italien **Dr. Fabio Tateo** für seine Hilfestellung im Hinblick auf die Diskussion zur Bildung von Glaukoniten, **Raul Carrampin** bei seiner Hilfe an der Mikrosonde und **Federico Zorzi** für seine Unterstützung bei den XRD-Analysen. Ich danke außerdem **Dr. Claudia Wienberg** für die Zusammenarbeit im Kernlabor und die geduldige Unterstützung bei der Bearbeitung der Masterarbeit.

Weiterhin danke ich dem Senckenberg am Meer und hier insbesondere **Prof. André Freiwald**, **Dr. Max Wisshak** sowie **Dr. Lydia Beuck** für allen Support hinsichtlich der Suche nach der Organismen-Vergesellschaftung im Bereich der Schelfareale vor Mauretaniens. Ebenso **Matthias López-Correa** und **PD Dr. Axel Munnecke**, Geo-Zentrum Nordbayern (Erlangen) für alle Diskussion und Anregungen hinsichtlich der Vacuum embedding cast-technique.

Petra Witte vom Fachbereich 5, Geowissenschaften der Universität Bremen für ihre geduldige Suche und Einweisung in die Feinheiten des SEM/BSEM und der EDX-Welt.

Sebastian Flotow, dem excellenten Schliffexperten und SEM-Piloten des ZMT für seine unermüdliche Unterstützung bei allen Präparationen, Experimenten und Element-Analysen.

Prof. Dr. Brenker von der Universität Frankfurt (im voraus) für seine Unterstützung bei TEM-Analysen an der Universität Frankfurt.

Und – vor allen Dingen – meiner **Familie**, die mir den Rücken freihält für alle Forschung. Meinen Kindern, Elisa und Lennart, danke ich dafür, dass sie mir ein Studium ermöglicht haben durch ihre Kooperation im Alltag, ihre Flexibilität und Nachsicht mit mir. Zwischen Ehrgeiz, schierer Verzweiflung, Zorn und Unverständnis, zwischen Euphorie, Neugier und Faszination war jede Form der Emotion in den letzten Jahren dabei rund um mein spätes Studium. Das konnte nur einer mit mir ertragen: mein geliebter Ehe-Mann. Gekennzeichnet durch Langmut, solide Kenntnisse der Naturwissenschaften und unerschöpfliche Geduld. *Wohl dem, der Menschen um sich hat, die Schutzschild, Wärme und Trost in einem sind.*

9. Literatur

- Allen, E.A. and Bass, J.E, 1993. Sedimentology of the Upper Marine Molasse of the Rh6ne-Alp Region, Eastern France: implications for basin evolution. *Eclogae Geol. Helv.*, 86:121-172.
- Amorosi, A., 1995. Glaucony and sequence stratigraphy: a conceptual framework of distribution in siliciclastic sequences. *Journal of Sedimentary Research*, B 65 (4), 419–425.
- Amorosi, A., 1997. Detecting compositional, spatial and temporal attributes of glaucony: a tool for provenance research, *Sedimentary Geology* 109 (1997) 135-153
- Amorosi, A., Sammartino, I., Tateo F., 2007. Evolution patterns of glaucony maturity: A mineralogical and geochemical approach. *Deep-Sea Research II* 54 (2007) 1364-1374
- Banerjee, S., Chatteraj, S.L., Saraswati, P.K., Dasgupta, S., Sarkar, U. und Bumby, A. 2011. The origin and maturation of lagoonal glauconites: a case study from the Oligocene Maniyara Fort Formation, western Kutch, India. *Geological Journal*, (2011) DOI: 10.1002/gi1345
- Bottig, M., 2008, Wien, Diagenetische Umwandlungen in Sandsteinen der gasgesättigten, der sekundär verwässerten, der Wasser-, und der Übergangszone des Erdgas – Speichers Haidach in der Molasse Zone, Österreich (Diplomarbeit)
- Bromley RG, D’Alessandro A (1984) The ichnogenus *Entobia* from the Miocene, Pliocene and Pleistocene of southern Italy. *Riv Ital Paleont Stratigr* 90:227-296
- Chafetz, H.S., Reid, A. 2000, Syndepositional shallow-water precipitation of glauconitic minerals, *Sedimentary Geology* 136 (2000) 29-42
- Dohrmann, R., Rüping, K.B., Kleber, M., Ufer, K. Jahn, R. 2009. Variation of preferred orientation in oriented clay mounts as a result of sample preparation and composition. *Clays and Clay Minerals*, 57(6), 686-694

- Dubilier et al. (2008) Symbiotic diversity in marine animals: the art of harnessing chemosynthesis. Nicole Dubilier, Claudia Bergin & Christian Lott. Doi: 10.1038/nrmicro1992. *Nature Reviews Microbiology* 6, 725-740 (2008)
- Freiwald, A., Wilson, J.B., Henrich, R., 1999. Grounding Pleistocene icebergs shape recent deep-water coral reefs. *Sedimentary Geology* 125, 1–8.
- Giresse, P., Wiewióra, A., 2001, Origin and diagenesis of blue-green clays and volcanic glass in the Pleistocene of the Côte d'Ivoire-Ghana Marginal Ridge (ODP Leg 159, Site 959), *Sedimentary Geology*, 127, 247-269, 1999
- Giresse, P., Wiewióra, A. 2001, Stratigraphic condensed deposition and diagenetic evolution of green clay minerals in deep water sediments on the Ivory Coast – Ghana Ridge, *Marine Geology* 179, 51-70
- Glaub, I. (1994) Mikrobohrspuren in ausgewählten Ablagerungsräumen des europäischen Jura und der Unterkreide (Klassifikation und Palökologie). *Courier Forschinst Senckenberg* 174:1-324
- Glaub, I. (2004) Recent and sub-recent microborings from the upwelling area off Mauritania (West Africa) and their implications for palaeoecology. In: McIlroy D (ed) *The application of ichnology to palaeoenvironmental and stratigraphic analysis*. Geol Soc London, Spec Publ 228:63-77
- Golubic, S., Brent G, LeCampion T (1970) Scanning electron microscopy of endolithic algae and fungi using a multipurpose casting-embedding technique. *Lethaia* 3:203-209
- Golubic S, Perkins RD, Lukas KJ (1975) Boring microorganisms and microborings in carbonate substrates. In *The Study of Trace Fossils* (ed Frey RW), Springer, Heidelberg, pp. 229–259.
- Hagenow, K.F. von (1840) *Monografie der Rügenschon Kreideversteinerungen II. Abth. Radiarien u. Annulaten*. *N Jb Mineral Geogn Geol Petrefaktenkd* 1840:631-672
- Hanebuth, T. J. J. & Lantzsch, H. (2008): A Late Quarternary sediment shelf system under hyperarid conditions: Unravelling climatic, oceanographic and sea-level controls (Golfe d'Arguin, Mauritania, NW Africa). *Marine Geology* 256, 77-89.
- Hanebuth, T. J. J. & Henrich, R. (2009): Recurrent decadal-scale dust events over Holocene western Africa and their control on canyon turbidite activity (Mauritania). *Quaternary Science Reviews* 28, 261-270.
- Hempel, G., 2006. *Faszination Meeresforschung – ein ökologisches Lesebuch*. Verlag H.M. Hauschild GmbH, Bremen
- Henrich, R., Hanebuth, T., Krastel, S., Neubert, N. and R.B. Wynn (2008) Architecture and sediment dynamics of the Mauritania Slide Complex. *Marine and Petroleum Geology*, 25: 17-33.
- Hesselbo, P.S., Huggett, J.M., 2001, Glaucony in Ocean Margin Sequence Stratigraphy (Oligocene-Pliocene, Offshore New-Jersey, USA, ODP LEG 174 A)

- Hugett P.G, Frick, K., Lehmann, H.W., 1983. Development of Silversensitized Germanium Selenide Photoresist by Reactive Sputter Etching in SF₆, Appl.Phys.Lett. Vol.42 No.7, S. 592-594 (1983)
- Hofmann, K. (1996) Die mikro-endolithischen Spurenfossilien der borealen Oberkreide Nordwest-Europas und ihre Faziesbeziehungen. Geol Jb, A 136, 151 pp
- Hummel, K. 1931. Die Entstehung eisenreicher Gesteine durch Halmyrolyse, Gießen, ZDGG Band 83 (1931), p. 514-514
- Konhauser, K.O., 1999. Bacterial clay authigenesis: a common biogeochemical process. Chemical Geology 161, 399-413
- Krastel, S., Wynn, R.B., Hanebuth, Henrich, R., Holz, C., Meggers, H., Kuhlmann, H., Georgiopoulou, A., and H. Schulz (2006) Seafloor mapping of submarine geohazards offshore Mauritania, Northwest Africa. Norwegian Journal of Geology, 86: 163-176.
- Krastel, S., Wynn, R.B., Georgiopoulou, Geersen, J., Henrich, R., Meyer, M. and T. Schwenk (2011) Large scale mass wasting at the NW-African Continental margin: some general implications for mass wasting at passive continental margins. Y Yamada, K Kawamura, K Ikehara, Y Ogawa, R. Urgeles, D Mosher, J Chaytor, M Strasser (eds.) Advances in Natural and Technological Hazards Research - Submarine Mass Movements and Their Consequences, 4th Edition. Springer Book Series.
- Kuster, H., 2005. Das jüngere Tertiär in Nord- und Nordostniedersachsen. Geologisches Jahrbuch Reihe A, Band A 158.
- Michel, J., Westphal, H., Hanebuth, T. J. J. (2009) Sediment partitioning and winnowing in a mixed eolian and marine system (Mauritanian shelf). Geo. Mar. Lett. Vol. 29. Seiten 221-232.
- Michel, J. (2010): Heterozoan carbonate sedimentation on a eutrophic, tropical shelf of Northwest Africa (Golfe d'Arguin, Mauritania). Dissertation
- Michel, J., Vicens, G.M. and Westphal, H., 2011. Modern Heterozoan Carbonates from a eutrophic tropical shelf (Mauritania). Journal of Sedimentary Research, 2011, v. 81, 641-665
- Michel, J., Westphal, H. and von Cosel, R., 2011. The Mollusk Fauna of soft sediments from the tropical, upwelling-influenced shelf of Mauritania (Northwestern Africa). Palaios, 26, p 447-460, Research Article doi: 10.2110/palo.2010.p 10-148r
- Michel, J., Westphal, H., Hanebuth, T. J. J. (2009) Sediment partitioning and winnowing in a mixed eolian and marine system (Mauritanian shelf). Geo. Mar. Lett. Vol. 29. Seiten 221-232.
- Mulitza, S., Heslop, D., Pittauerova, D., Fischer, H. W., Meyer, I., Stuut, J-B., Zabel, M., Mollenhauer, G., Collins, J. A., Kuhnert, H. and Schulz, M. (2010): Increase in African dust flux at the onset of commercial agriculture in the Sahel region. Nature (Letters), Vol. 466, 226-228.

- Mulitza et al., 2008. Sahel megadroughts triggered by glacial slowdowns of Atlantic meridional overturning. *Paleoceanography*, Vol. 23, PA 4206, doi: 10.1029/2008PA001637, 2008
- Noé, S., Titschack, J., Freiwald, A. & Dullo, C. (2006): From sediment to rock: Diagenetic processes of hardground formation in deep-water carbonate mounds of the NE Atlantic. - *Facies* 52: 183-208.
- Odin, G.S., 1975. De glauconiarum, constitutione, origine, aetateque [Thèse]: Université Pierre et Marie Curie: Paris, offset, 280 p.
- Odin, G.S., Matter, A., 1981. De glauconiarum origine. *Sedimentology* 28, 611–641.
- Odin, G.S., 1982. How to measure glaucony ages? In: Odin, G.S. (Ed.), *Numerical Dating in Stratigraphy*. Wiley, Chichester, pp. 387–403.
- Odin, G.S., 1985. La Verdine, facies granulaire vert, marin et côtier, distincte de la glauconie: distribution actuelle et composition. *C.R. Acad. Sci. Paris*, 301: 105-108
- Odin, G.S., 1988. Green Marine Clays. Oolitic Ironstone Facies, Verdine Facies, Glaucony Facies and Celadonite-bearing Facies - a Comparative Study: Amsterdam, Elsevier, 445 p.
- Odin, G.S. and Fullagar, P.D., 1988, Geological significance of the glaucony facies in Odin, G.S., ed., *Green Marine Clays: Amsterdam, Elsevier, Developments in Sedimentology*, v. 45, p. 295–332.
- Quack et al., (2007), Oceanic distribution and sources of bromoform and dibromomethane in the Mauritanian upwelling. *JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH*, VOL. 112, C10006, doi:10.1029/2006JC003803, 2007
- Radtke, G. (1991) Die mikroendolithischen Spurenfossilien im Alt-Tertiär West-Europas und ihre palökologische Bedeutung. *Courier Forschinst Senckenberg* 138:1-185
- Stuut, J.-B., Zabel, M., Ratmeyer, V., Helmke, P., Schefuß, E., Lavik, G. and Schneider, R. (2005): Provenance of present-day eolian dust collected off NW Africa. *Journal of Geophysical Research*, Vol. 110, 14 p.
- Smith P.R.J., 2000. Use of a glauconitic clay to remove copper from effluents produced during manufacture of printed circuit boards, Report by Aquatronics Ltd. Available from Aquatonic Ltd., 2000b, s. 167 – 178.
- Takahashi, Y., 2007. A rare earth element signature of bacteria in natural waters? *Chemical Geology* 244, 569-583
- Voigt, E., 1970. Bryozoen führende Danien-Feuersteingerölle aus dem Miozän der Niederlausitz – *Geologie* 19 (1): 83-105, 4 Taf., 2 Tab., Berlin. S. 95, BGR Berlin: X 04149- 04163

- Von Rad, U., Cepek, P., von Stackelberg, U., Wissmann, G. und Zobel, B., 1979. Cretaceous and tertiary sediments from the northwest african slope (dredges and cores supplementing DSDP results). *Marine Geology*, 29, 273-312, 1979
- Westphal, H., 2011. Short Cruise Report, Maria S. Merian Cruise 16/3, Bremerhaven/Germany – Mindelo/Cap Verde, Westphal. H, 2011
- Wigley, R. & Compton, J.S., 2007, Oligocene to Holocene glauconite-phosphorite grains from the head of the Cape Canyon on the western Margin of South Africa, Elsevier, *Deep Sea Research II* 54 (2007) p.1375-1395
- Wisshak, M., Freiwald A, Lundälv T, Gektidis M (2005) The physical niche of bathyal *Lophelia pertusa* in a non-bathyal setting: environmental controls and palaeo ecological Implications. In: Freiwald A, Roberts JM (eds) *Cold-water corals and ecosystems*. Springer, Berlin Heidelberg, pp 979-1001
- Wisshak, M., Tapanila L (Eds), 2008, *Current Developments in Bioerosion*. Springer, Berlin Heidelberg New York, pp 213-234
- Wisshak M, Freiwald A, Lundälv T, Gektidis M (2005) The physical niche of bathyal *Lophelia pertusa* in a non-bathyal setting: environmental controls and palaeoecological implications. In: Freiwald A, Roberts JM (eds) *Cold-water corals and ecosystems*. Springer, Berlin Heidelberg, pp 979-1001
- Wiewióra, A., Giresse, P., Petit, S., Wilamowski, A., 2001. A deep-water glauconitization process on the Ivory Coast-Ghana Marginal Ridge (ODP site 959): determination of Fe³⁺-rich montmorillonite in green grains. *Clays and Clay Minerals* 49 (6), 540–558.
- Wolff, M. 2009. *Tropical waters and their living resources: Ecology, Assessment and Management*. Verlag H.M. Hauschild GmbH, Bremen, Germany

Internetquellen:

- <http://www.bgr.bund.de/DE/Home/homepage>
- <http://www.geoscienze.unipd.it/>
- <http://www.Lophelia.org>
- <http://www.marum.de/index.html>
- http://www.senckenberg.de/root/index.php?page_id=154
- <http://www.zmt-bremen.de/>
- http://www.mineral_data.com

10. Anhang

- 10.1 Fotografien und Abbildungen**
- 10.2 Fototafeln der Dünnschliff-Serien**
- 10.3 EDX-Analysen (DVD)**
- 10.4 SEM/BSEM/EDX (DVD)**
- 10.5 Mikrosonden-Ergebnisse (DVD)**
- 10.6 Element-Kartierung**

11. Digitaler Anhang (DVD)

- 11.1 Short Cruise Report der Expedition MSM 16/3 (2010)**
- 11.2 EDX-Ergebnisse in Tabellenform**
- 11.3 SEM/BSEM/EDX-Ergebnisse**
 - 11.3.1 Fotodokumentation nach GeoB-Nummern der Ausfahrt**
 - 11.3.2 Point & ID-Messungen**
- 11.4 Mikrosonden-Ergebnisse**
 - 11.4.1 Ergebnisse der Messungen an Miozänen, reifen Glaukoniten**
 - 11.4.2 Ergebnisse der Messungen an GeoB 14876-1 und 14888-1**
- 11.5 Element-Kartierung**
 - 11.5.1 Mapping-Überlagerungsbilder**
 - 11.5.2 Spektren-Ergebnisse**
- 11.6 Vacuum cast-embedding technique**
 - 11.6.1 SEM-Aufnahmen der Proben GeoB 14876-1 und 14888-1**